

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>L'activité communiste dans l'Enseignement</i>	1
<i>M. Gunnar Myrdal et le commerce avec l'Est</i>	5
<i>Révélations des prisonniers espagnols sur les camps de travail en U.R.S.S...</i>	6
<i>Biographie de Nicolas Zachariadis....</i>	8

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>Aspects de la propagande soviétique en Allemagne occidentale</i>	9
---	---

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>La direction collective en Albanie : La rivalité Hodza-Chehu</i>	10
<i>Le ravitaillement et les marchés kolkhoziens en Bulgarie</i>	11
<i>La France vue de Varsovie</i>	13
<i>Retour au Front populaire en Hongrie</i>	14
<i>La tare intrinsèque de l'économie soviétique</i>	18
<i>L'action communiste parmi les Chinois dans le Sud-Est asiatique</i>	21
<i>L'opinion du P.C. chinois sur la Social-Démocratie européenne</i>	23

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Roumanie</i>	24
-----------------------	----

L'activité communiste dans l'Enseignement

L'ÉTUDE de la pénétration communiste dans l'enseignement officiel est d'une importance capitale pour la connaissance de la stratégie communiste, car elle montre que les théoriciens du P.C.F. attendent la victoire beaucoup plus de la conquête de l'intelligenza que de la lutte des classes. Cette étude, à peine ébauchée encore, ne saurait faire l'objet d'un seul article. Celui que nous publions aujourd'hui se borne à proposer un plan général pour orienter la recherche. Il est assurément fort imparfait. Mais, tel qu'il est, nous pensons qu'il peut être utile.

Nous prions ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à cet aspect de l'action communiste, soit parce qu'ils sont membres de l'enseignement, soit pour d'autres raisons, de nous adresser sans hésiter leurs remarques, ainsi que de porter à notre connaissance les faits et les documents utiles à l'étude ici esquissée.

Afin de faciliter le travail de ceux qui voudraient se mettre à la tâche, rappelons que le B.E.I.P.I. a publié sur ce thème les études et notes suivantes :

La pénétration communiste dans l'Enseignement primaire : *L'École et la Nation*, n° 81, 16-31 janvier 1953 ;

La propagande et le recrutement communiste dans les lycées, n° 91, 16-30 juin 1953 ;

L'affaire de l'École normale d'administration, n° 96, 16-31 octobre 1953 ;

L'affaire de l'instituteur Chaze, n° 98, 16-30 novembre 1953 ;

Les journées d'études des instituteurs communistes, n° 98, id. ;

Les communistes et les instituteurs, n° 99, 1-15 décembre 1953 ;

La propagande communiste dans les Facultés, n° 102, 16-31 janvier 1954 ;

L'infiltration communiste dans l'enseignement français : comment les instituteurs doivent enseigner la morale, n° 106, 16-31 mars 1954.

LE Parti communiste fait depuis plusieurs années un effort considérable et accru en direction de l'Enseignement, pour diverses raisons dont la principale est qu'il veut compenser ses pertes ouvrières en gagnant les milieux intellectuels.

Il s'attaque aux quatre ordres d'enseignement :

- primaire ;
- secondaire ;
- supérieur ;
- technique,

en adaptant sa tactique et ses mots d'ordre aux conditions particulières de chacun. (Exemple : dans l'enseignement secondaire et dans l'ensei-

gnement supérieur, le P.C. n'hésite pas à s'appuyer sur les chrétiens progressistes, alors que dans l'enseignement primaire la « laïcité » est un de ses chevaux de bataille).

D'autre part, dans chaque enseignement, il s'adresse à la fois :

a) *aux membres de l'enseignement, soit sur le plan syndical, soit sur le plan professionnel* :

(Formation pédagogique dans les Facultés et les Ecoles normales, — participation aux stages pédagogiques, — conférences pédagogiques, — publications destinées à orienter l'enseignement, — manuels, etc.).

b) — *aux usagers* (élèves et parents d'élèves) :

(Aux Associations de parents d'élèves, dans lesquelles ils essaient de s'infiltrer, il faut ajouter, pour l'école primaire, les organisations de défense laïque, les œuvres post ou péri-scolaires, etc.).

L'effort du Parti communiste en direction de l'enseignement est donc d'une extrême complexité, et par suite difficile à suivre. (Exemple : Une campagne était faite en juin 1954 de façon parallèle par les journaux communistes et par certains professeurs de lycée pour développer *l'enseignement du russe* dans les établissements secondaires. La propagande des professeurs se fait en dehors de tout groupement et apparemment de toute préoccupation politique. C'est la connaissance — fortuite — de ce parallélisme qui a permis de voir qu'il s'agissait d'un mot d'ordre venu d'en haut).

I. — Enseignement primaire

1° — On peut estimer à 20.000 le nombre des instituteurs qui subissent directement l'influence du P.C. (adhérents du P.C. ou d'une organisation satellite). Le P.C. exerce son influence sur eux grâce à l'appareil qu'il a constitué autour de *l'Ecole et la Nation* (revue pédagogique), dont le comité de rédaction, vrai bureau politique, a des « correspondants » et des « diffuseurs » dans tous les départements. (On trouve, de plus, un préposé aux questions scolaires auprès de tous les comités de fédérations départementales du P.C.).

En septembre 1953 et avril 1954, des journées

d'études ont réuni à Paris 500 instituteurs communistes.

Pédagogiquement, *l'Ecole et la Nation*, les *Dossiers pédagogiques* (qui semblent réduits au *Fichier historique*) et les *Documents pédagogiques EDESCO* aident les instituteurs communistes à donner « un contenu progressiste » à leur enseignement.

2° — *Action syndicale* : La décision prise le 4 janvier 1954 par le bureau politique d'interdire aux instituteurs communistes la double appartenance syndicale (C.G.T. et autonome) pour militer seulement au syndicat autonome traduit la volonté de s'emparer de la direction du S.N.I., ou du moins de faire servir celui-ci à la politique du P.C. (le S.N.I. compte plus de 150.000 adhérents, c'est-à-dire les 9/10^e du personnel).

Maintenant que la distinction tactique entre C.G.T. et autonome est supprimée, le P.C. pourra utiliser à plein les confusions, toujours faciles entre ses mots d'ordre et les consignes des milieux dirigeants du S.N.I. qui, sans être communistes, tiennent à se situer idéologiquement à l'extrême gauche.

3° — *Œuvres post et péri-scolaires* : Aux journées de septembre 1953 des instituteurs communistes, consigne était donnée aux instituteurs et autres militants communistes de pénétrer dans « les organisations qui prennent à charge la défense de l'école et de l'enfance, les associations de parents d'élèves, dont la fédération nationale comptait environ 800.000 membres en 52-53 ; la Ligue de l'enseignement, les fédérations départementales des œuvres laïques et leurs associations de base ; les Caisses des écoles ; les patronages laïcs fédérés ou non, le Mouvement de défense de l'enfance » (*L'Ecole et la Nation*, septembre 1953, p. 14).

L'instituteur communiste doit aussi « se préoccuper de ceux qui ont quitté la classe récemment, des anciens élèves. Comment ? De mille façons. Fêtes scolaires, sorties scolaires, sociétés sportives, foyers ruraux, bibliothèques scolaires, etc. » (*id.*, p. 40).

L'utilisation des associations de parents d'élèves à des fins politiques semble avoir été particulièrement intensive dans l'Indre-et-Loire.

La Ligue de l'enseignement, très profondément

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

noyauté par les communistes et progressistes, devrait faire l'objet d'une étude spéciale.

4° — Auprès des élèves de l'Ecole primaire, la propagande se fait par l'enseignement (cf. § 1°), par les œuvres péri et post-scolaires (cf. 3°), grâce souvent à l'appui des municipalités communistes (patronage, colonies de vacances, bibliothèque), par les organisations de type scout soit ouvertement communistes (les Vaillants), soit noyautés plus ou moins fortement (Eclaireurs de France), enfin par la presse enfantine (*Riquiqui, Roudoudou, Vaillant*).

5° — Les communistes s'efforcent de gagner à eux les instituteurs dès la période de la formation. D'où leur propagande considérable dans les Ecoles normales d'instituteurs ainsi qu'à l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et à celle de Fontenay-aux-Roses qui forment les professeurs des E. N. pour les garçons et les filles. Dans la très grande majorité de ces établissements, la cellule communiste exerce une influence prépondérante.

6° — Enfin, les *recherches pédagogiques officielles*, (dont l'influence s'exerce surtout dans l'enseignement primaire mais commence à se faire sentir dans l'enseignement secondaire) sont, pour l'ensemble, entre les mains des communistes, dont le chef de file est *H. Wallon*. La revue *Enfance*, éditée par les *Presses universitaires de France*, (maison complaisante) peut à juste titre être considérée comme une publication communiste.

II. — Enseignement secondaire

La propagande communiste revêt une forme moins organique dans l'enseignement secondaire, parce qu'elle est plus récente et qu'elle s'exerce dans un milieu qui n'a pas la même tradition militante que celui de l'enseignement primaire et qui, en particulier, ne présente pas la même floraison d'organisations para-scolaires.

1° — Les professeurs communistes semblent organisés comme les autres militants soit en cellules locales soit en *cellules d'entreprise*. Cette formule, qui ne paraît pas très répandue, est cependant celle qui a la préférence du parti. Ces cellules de lycées comprennent professeurs, surveillants, personnel auxiliaire et, dans la mesure du possible, des élèves. Ce système s'étant avéré peu favorable au recrutement des élèves, presque partout l'on a dédoublé l'appareil en créant des cellules d'élèves (voir plus loin).

L'influence pédagogique et idéologique s'exerce par l'intermédiaire de revues intellectuelles — *la Nouvelle critique* et *La Pensée* — ou des manuels d'enseignement secondaire (notamment d'histoire).

2° — *Action syndicale*. La double appartenance syndicale n'a pas été interdite, semble-t-il, aux professeurs communistes, sans doute parce que le plus grand nombre d'entre eux militaient déjà activement à la F.G.E.N. autonome. Notons que le *Syndicat des agents de lycée*, très communiste, est le pilier de la F.G.E.N.-C.G.T. Le syndicat C.F.T.C. semble peu capable de faire efficacement barrage, à cause de ses tendances très gauchistes.

3° — L'action auprès des élèves des lycées et collèges est très intense et commence très tôt. Elle se fait parfois par l'intermédiaire de l'U.J.R.F., mais il semble que les lycéens préfèrent adhérer à des cellules officiellement communistes. Les

professeurs communistes aident au recrutement en signalant aux élèves déjà inscrits les sympathisants ou ceux qu'il est possible de gagner, décelés au moyen de devoirs astucieusement choisis.

On estime que 80 % des étudiants communistes ont été recrutés dès le lycée.

III. — Enseignement supérieur

Il existe entre l'Enseignement supérieur et l'Enseignement secondaire, du point de vue de l'organisation communiste, un décalage du même ordre qu'entre l'Enseignement secondaire et primaire.

Le personnel enseignant, moins nombreux et constitué de plus fortes individualités n'y forme pas un milieu aussi homogène. Par contre, les étudiants constituent assez facilement une masse. D'où deux méthodes d'action communiste dans l'Enseignement supérieur.

1° — L'influence s'exerce dans le corps professoral par l'intermédiaire de *personnalités* dont le prestige est utilisé également en dehors des milieux universitaires. L'action est ici d'ordre intellectuel et vise à la conquête idéologique des esprits, d'abord par le moyen des cours, manuels, etc. Elle est sporadique, ne s'expliquant pas par des conditions extérieures quelconques. Pour la connaître, il est nécessaire de procéder à un examen professeur par professeur de tout le corps enseignant des Universités. Cependant, dans certaines branches une tradition s'est créée, favorable *a priori* au communisme (l'école géographique, — les physiciens du centre national de la recherche scientifique, — la psychologie scolaire, etc.).

2° — L'adhésion directe au communisme est relativement plus importante parmi les étudiants, mais il se produit parmi eux une imprégnation insensible des esprits par l'idéologie communiste qui permet aux campagnes du P.C. de trouver beaucoup d'écho.

D'autre part, le syndicalisme étudiant — fait tout nouveau — donne aux communistes la possibilité d'exploiter des mouvements de masse et ils s'efforcent, non sans quelque succès, de s'emparer de la direction de l'U.N.E.F. qu'ils influencent déjà pour une part.

Le système d'organisation est celui de la cellule de Faculté ou d'Ecole, qu'on essaie de faire mixte (étudiants et professeurs) et qu'on double d'un cercle d'études pour attirer les sympathisants. L'habileté est de faire étudier à ce cercle les questions au programme dans l'esprit du marxisme-léninisme et de faire diriger ses travaux si possible par un professeur du jury de l'examen ! (On trouvera en annexe un article de l'*Observateur étudiant* sur l'Université de Strasbourg qui met en évidence ce mécanisme).

IV. — Enseignement technique

Nous n'avons que des renseignements incomplets sur cette branche de l'enseignement.

L'infiltration communiste est considérable dans le personnel, surtout en ce qui concerne les Centres d'apprentissage, grâce à l'action menée de 1944 à 1949 par M. Le Rolland, directeur général de l'Enseignement technique, membre du P.C.

Le président de l'Union nationale des associations de parents d'élèves des centres d'apprentissage, De la Cuvellerie, est membre du P.C.

ANNEXE

Nous empruntons l'étude qui suit à un petit bulletin publié à Paris au Quartier Latin et diffusé dans toutes les Universités de France, autant du moins que le permet son faible tirage, par un petit groupe d'étudiants anticommunistes. Le premier numéro a paru en avril 1953. Le numéro 15, dernier en date, en juillet 1954. Sa parution de-

vrait reprendre à la rentrée des Facultés, en novembre. Son adresse est aux Sociétés Savantes, 28, rue Serpente à Paris. L'abonnement pour l'année scolaire — 8 à 10 numéros — est de 300 francs. Nous ne saurions mieux faire que de recommander à nos lecteurs de le lire et de lui apporter leur appui.

L'action communiste à l'Université de Strasbourg

L'ENTRÉE de Rottner au conseil d'administration de l'U.N.E.F. où il représente l'A.G. de Strasbourg n'est pas le fait du hasard ni (seulement) celui de la manœuvre. Il est le résultat de l'action persévérante menée par les communistes à l'Université de Strasbourg.

Nous ne savons pas si Rottner est déjà un communiste en carte. Mais il est incontestablement de ces gens qui font en tout et toujours la politique des communistes et qu'on a justement appelés les compagnons de voyage, lesquels sont souvent autre chose que des cryptos-communistes en ce sens que leur communisme leur demeure caché à eux-mêmes : ils sont déjà entrés dans l'appareil, au point de consentir à toutes les besognes qu'on attend d'eux, mais ils ne croient pas avoir aliéné déjà leurs libertés. Avec Rottner, ce n'est donc pas l'A.G. de Strasbourg qui entre à l'U.N.E.F. c'est bel et bien sous un masque quelconque, le parti communiste et son groupe des Etudiants communistes strasbourgeois.

Qu'on n'aille pas croire qu'un large mouvement d'opinion, qu'une poussée d'enthousiasme a porté vers le communisme la majorité, ni même une forte minorité des étudiants alsaciens ! Ce n'est pas ainsi que les communistes s'emparent de la direction d'un mouvement ou d'une organisation. Ils ont d'autres méthodes, plus efficaces, plus promptes, moins honnêtes aussi, mais que leur importe. Il y a longtemps que Lénine et ses disciples ont adopté la formule de Netchaïev : « Vers l'idéal, à toute vapeur à travers la boue » — l'idéal n'étant en l'occurrence que la prise du pouvoir.

Comment ont donc procédé les communistes strasbourgeois ? En 1948, ils créèrent une cellule universitaire composée de professeurs et d'étudiants. Les professeurs étaient les plus nombreux, les étudiants pas plus de quatre. La présence des professeurs rendait difficile celle des étudiants, et de ce point de vue elle était une erreur : elle gênait le recrutement étudiantin. Mais elle le favorisait aussi, car les professeurs communistes ou les communistes professeurs étaient à même de déceler, parmi les étudiants, qui penchait vers le communisme, qui serait susceptible (si on le travaillait) d'être entraîné vers le Parti. Si l'on voulait faire état de certaines confidences, on pourrait ici fournir un exemple assez fameux d'application de cette méthode.

Le Parti conserva donc la cellule universitaire mixte. Mais il créa des cellules d'étudiants. La première apparut en 1949 à la Faculté de Médecine. Elle comptait trois membres, et ses effectifs, de 1949 à 1953, ne s'élevèrent que jusqu'à 15. C'est fort peu et paraît sans gravité pour qui se fait une conception démocratique et majoritaire de l'action politique. Mais les communistes n'agissent jamais qu'avec des groupes de cette importance.

La cellule de médecine fut seule jusqu'en janvier 1953. A cette date fut créée une seconde cellule, qui s'occupa de tout le reste de l'Université. Elle comprenait 9 membres au départ, 18 en mars ou en avril. La fédération départementale du P.C. créa alors une

commission des intellectuels auprès de son comité directeur, afin de coordonner l'action des trois cellules existantes et de les tenir étroitement en main. En même temps étaient constitués des cercles idéologiques marxistes par spécialité, destinés à attirer vers le Parti des étudiants jusqu'alors indifférents ou hostiles au communisme.

A la rentrée de novembre 1953, la cellule d'étudiants fut divisée en trois : une à la Faculté des Sciences, une à la Faculté des Lettres et Sciences politiques, la troisième à l'Institut de Géographie. Dans chacune de ces cellules figure un professeur de l'enseignement supérieur.

En même temps, la pratique des cercles d'études se développait. En janvier 1954, le Parti disposait des organismes suivants : cercle U.J.R.F. de Médecine (qui étudie les différents problèmes, y compris les questions du programme, dans l'esprit du marxisme-léninisme ! ce doit être beau !), cercle marxiste de géographie qui étudie, dans l'esprit du marxisme-léninisme, les questions au programme sous la direction du professeur *Tricart* (dont nous aurons l'occasion de parler), cercle des Lettres-Philo, cercle des Sciences de la nature, cercle Pavlov, cercle des juristes, cercle d'étude des problèmes d'Alsace-Lorraine. Et bien sûr, ces cercles sont ouverts aux progressistes et aux sans parti qu'il s'agit de gagner peu à peu à la cause de Moscou. Comment ne viendraient-ils pas, puisqu'on leur promet d'y étudier les questions du programme à l'aide de la méthode marxiste-léniniste, c'est-à-dire dans l'esprit qui convient à quelques-uns des professeurs qui seront dans quelques mois leurs examinateurs, et que ces professeurs assistent aux travaux de ces cercles ?

Tout cela, évidemment, ne provoque pas un afflux d'adhésions au Parti (il n'y en a eu que 5 de janvier à Pâques 1954), mais cela met les communistes en état de jouer un rôle. Ils ont ainsi réussi à faire élire un assez bon nombre des leurs ou de leurs alliés à l'A.G. de Strasbourg. Ils ont profité de ce que l'U.N.E.F. a cru devoir adopter la méthode des mouvements de masse pour prendre la tête ou paraître prendre la tête du mouvement revendicatif à Strasbourg. Ils ont, sous le prétexte de lutter contre la C.E.D. créé un comité d'action où ils sont parvenus à entraîner des socialistes, des catholiques, des anarchistes, des étudiants du R.P.F., se faisant ainsi décerner à bon compte un brevet indirect de patriotisme. Ils s'emploient à créer parmi les étudiants des sentiments d'hostilité à l'égard des étudiants originaires des pays d'au-delà du rideau de fer qui sont groupés à Strasbourg. Bref, bien qu'ils ne soient qu'un tout petit nombre, ils sont en mesure, grâce à leur système d'organisation et à leurs méthodes de travail, de donner le ton à l'Université de Strasbourg.

Certes, leur édifice est de construction fragile, et il s'écroulerait si ceux qui refusent le communisme acceptaient de le combattre. Il y a à Strasbourg, parmi les étudiants, tout ce qu'il faut pour faire barrage, pour réagir.

Les obstacles, ils sont dans un faux esprit d'impartialité et de franc-jeu (on a vu en 1953 les étudiants catholiques strasbourgeois inviter des membres du Comité central du P.C. à faire une conférence sur le

marxisme), dans la pression qu'exerce sur les étudiants la présence — connue de tous — de leurs professeurs dans les cellules et les cercles marxistes (*ce serait le devoir des doyens et du recteur d'y mettre bon ordre*), dans l'ignorance où se trouve la quasi totalité des non-communistes des méthodes d'action du P.C.

Mais aucun de ces obstacles n'est insurmontable. Il suffit de trois étudiants décidés pour retourner la situation.

Soyons sûrs que ces trois étudiants se trouveront avant que l'année finisse.

(*L'observateur Etudiant*, n° 14, juin 1954).

M. Gunnar Myrdal et le commerce avec l'Est

ON ne compte plus les communiqués émanant du secrétariat de la Commission Economique Européenne, en faveur de l'accroissement des échanges commerciaux est-ouest. Comme cette commission dépend de l'O.N.U., qu'elle siège à Genève et a pour secrétaire un Suédois, ses avis revêtent une apparence d'objectivité qui fait généralement impression. Sans doute cette impression serait-elle moins forte si l'on connaissait mieux les antécédents du promoteur de cette politique, M. Gunnar Myrdal, secrétaire exécutif de la Commission Economique Européenne.

M. Myrdal est né en Suède en 1898. Après de solides études de droit dans son pays, il fréquenta plusieurs universités américaines, dont celle de Harvard, et par la suite, il fut nommé professeur à l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, à Genève. Il a écrit plusieurs ouvrages d'économie, de finances et de démographie, ainsi qu'une étude sur le problème noir aux Etats-Unis.

Inscrit au parti social-démocrate suédois, M. Myrdal fut député de 1935 à 1938 et de 1944 à 1947. Il fut même ministre de l'Economie de 1945 à 1947, et c'est justement cette période de sa vie qui nous intéresse ici, car il eut alors la possibilité de donner la mesure de ses talents.

M. Myrdal craignait pour l'après-guerre, une dépression économique profonde en Suède, et il prit lui-même la peine de formuler ses craintes en un ouvrage intitulé : « *Mise en garde contre un optimisme de paix* », paru à Stockholm en 1945. Pour enrayer cette dépression, M. Myrdal ne voyait qu'une solution : accroître notablement les échanges commerciaux entre son pays et les pays de l'Europe orientale, principalement l'Union soviétique. Telle est l'orientation qu'il donna au commerce suédois lors de son passage au ministère de l'Economie, orientation concrétisée par le « *traité de crédit et de commerce russo-suédois* » signé en 1946.

En quoi consistait ce traité ? Le gouvernement suédois mettait à la disposition de l'U.R.S.S., pour une période de cinq ans, un crédit d'un milliard de couronnes suédoises, destiné à l'achat de diverses marchandises en Suède. Outre ce traité, les gouvernements des deux pays décidèrent un échange de marchandises se montant à cent millions de couronnes par an. En réalité, seulement un tiers des échanges prévus eut lieu, l'U.R.S.S. se montrant peu disposée à acheter en Suède par ce procédé — rien n'est du reste plus normal puisqu'elle pouvait se procurer en Suède à crédit tout ce dont elle avait besoin. Conséquence étrange de ces deux traités : alors qu'au terme du premier l'U.R.S.S. doit rembourser, entre 1961 et 1967, la somme de 540 millions de couronnes (l'U.R.S.S. n'a pas utilisé dans le délai prévu la totalité du milliard mis à sa disposition, l'accord n'ayant pu se faire entre producteurs suédois et acheteurs russes), la Suède se trouvait devoir à l'U.R.S.S., en 1951, au terme du second traité, la

somme de 30 millions de couronnes, du fait qu'elle avait importé davantage de marchandises, d'U.R.S.S. que celle-ci ne lui en avait acheté.

Le traité de 1946 n'était pas encore venu à échéance qu'il apparaissait déjà comme une lourde faute. On le disait, lors de sa signature, motivé par la basse conjoncture à laquelle il fallait s'attendre. Vaine attente, comme on put le constater par la suite. Si bien que ce qui avait été vendu à crédit à l'U.R.S.S. aurait pu être soit gardé en Suède, soit vendu au comptant sur d'autres marchés, contre de précieuses devises. Or, pendant les cinq années que dura le traité avec l'U.R.S.S., la Suède fut obligée de restreindre au maximum ses importations en provenance des U.S.A., par manque de devises !

Le traité eut même des résultats qui confinent au grotesque : la Suède fut obligée de distraire de ses maigres provisions en dollars de nombreux millions, en vue d'acheter comptant aux U.S.A., les matières et le matériel nécessaires à la production des marchandises envoyées en U.R.S.S. à crédit ! Si encore, comme on l'espérait en 1946, il en avait résulté une augmentation du commerce ordinaire entre la Suède et l'U.R.S.S. Mais les échanges commerciaux entre les deux pays ne furent guère plus élevés pendant cette période que vers les années trente.

Autrement dit, première conséquence du traité de 1946, les livraisons à l'U.R.S.S. freinèrent très sensiblement l'économie suédoise.

Seconde conséquence, qui n'est pas moins grave : au terme du traité, le remboursement des 540 millions de couronnes devait être exécuté en couronnes ou en marchandises. Or, de 1946 à 1951, année d'expiration du traité, la couronne suédoise a perdu environ 30 % de sa valeur, et il est probable qu'entre 1951 et 1961, année qui verra le début du remboursement de ces 540 millions, la couronne suédoise se sera encore dépréciée de 30 %. En d'autres termes et de façon plus schématique, l'U.R.S.S. aura payé dans le meilleur des cas, pour les marchandises livrées, une somme se montant environ à la moitié ou même au tiers de celle qui était primitivement escomptée : l'U.R.S.S. aura reçu pour 540 millions de marchandises, mais elle les aura payées de 200 à 300 millions de couronnes seulement.

On comprend dans ces conditions que les Suédois aient eu grande hâte à écarter des responsabilités gouvernementales l'auteur d'un tel chef-d'œuvre. Même les électeurs de M. Myrdal ne lui renouvelèrent pas leur confiance.

Et peut-être est-ce pour qu'il n'intervienne plus dans les affaires du royaume, que le gouvernement suédois présenta sa candidature au secrétariat exécutif de la Commission Economique Européenne de l'O.N.U., à Genève, ce qui est un peu quelque chose comme un exil doré.

(L'analyse du traité de commerce entre la Suède et l'U.R.S.S. est faite d'après le *Dagens Nyheter* du 12 décembre 1951).

Révélations des prisonniers espagnols sur les camps de travail en U.R.S.S.

A la fin de mars 1954 une centaine de prisonniers espagnols, appartenant à la « *Division azul* » (Division bleue) formée de volontaires, qui combattit pendant la dernière guerre sur le front de Russie, aux côtés de l'armée allemande, a été libérée par les Russes. Le retour de ces hommes, après une absence de douze ans, a été accueilli avec enthousiasme par les Espagnols et a fourni aux journalistes une source presque inépuisable d'informations sur la vie dans les camps de travail forcé, en Russie et en Sibérie. Les comptes rendus de Bartolomé Mostaza, dans *Ya*, et de Salvador Lope de la Torre, dans *Arriba*, nous ont fourni la toile de fond de la présente étude.

La majorité des prisonniers rapatriés ont appartenu à la *Division azul* et sont tombés aux mains des Russes pendant le siège de Lénin-grad. Mais d'autres parmi eux se trouvaient déjà en U.R.S.S. au moment où la seconde guerre mondiale éclata. C'étaient soit les jeunes pilotes envoyés en apprentissage à l'école d'aviation de Tiflis par le gouvernement républicain espagnol lors de la guerre civile, soit des marins qui se trouvaient sur des bateaux espagnols mouillés dans les eaux soviétiques au moment où le général Franco entreprit la conquête de son propre pays. Il y en a donc qui avaient quitté l'Espagne avant 1939. Leurs témoignages sur le régime des camps soviétiques corroborent les informations de Mme Brigitte Gerland, publiées dans *Observer* et le *Neue Zürcher Zeitung* et celles de Joseph Scholmer, publiées dans le *Monat* (voir le *B.E.I.P.I.*, numéro 112) et ajoutent de nouvelles pages à un « *Livre rouge* » qu'on ne manquera pas de publier un jour sur la réalité de ce qu'on appelle encore « *le paradis des travailleurs* ».

Le premier relais atteint par les prisonniers espagnols dans leur marche vers l'orient fut le camp pénal de Borovitchi, situé au sud de Lénin-grad où ils demeurèrent jusqu'en 1948 et 1951. A côté de ce camp, où les Espagnols travaillaient aux mines de charbon, se trouvait un autre camp, destiné aux prisonniers que les communistes considéraient d'importance et que les Espagnols appelaient « le camp de la forêt » ou le camp du silence. Après la fin de la guerre, 80 Allemands, spécialistes des problèmes de l'énergie atomique y furent internés, considérés comme peu sûrs du point de vue politique ou directement dangereux. Ce fut dans le camp de Borovitchi que les Espagnols déclarèrent la grève de la faim, le 5 avril 1951, date qui marque une nouvelle étape dans la vie des prisonniers. Divisés en petits groupes, les Espagnols furent dirigés vers la côte de la Mer de Rybinsk, immense lac naturel formé par le canal Volga-Don, sur les rivages duquel abondent les camps de travail forcé ; vers Tcheropovetz où de nombreux camps constituent la « Direction Vologda », à l'est du lac Ladoga ; vers le « camp n° 27 » situé à 20 kilomètres au nord de Moscou. Ce dernier camp est particulièrement important pour l'histoire des pays aujourd'hui occupés par les Soviets, parce que c'est entre ses barbelés que des agents communistes entreprirent l'œuvre de conquête spirituelle de ces milliers de prisonniers européens qui, une fois tombés victimes de la propagande, furent intégrés dans des formations militaires et envoyés combattre sur le front de leurs propres pays. Ce fut le cas des Roumains du groupe « *La Roumanie libre* » qui formèrent la Division « *Tudor Vladimirescu* », base de la

nouvelle armée rouge roumaine, et celui de « *L'Allemagne libre* » dirigé par le général von Paulus. D'autres camps, comme ceux de Ouranki, près de Gorki, de Karkov (où les prisonniers travaillaient pour les usines Serpimolotov), de Stalino, Rostov, Lamuga et Sverdlovsk, sont situés tous en Russie, tandis que les camps de Karaganda, Karavass, Noriska I et Noriska II (sur le parallèle 73) et Magadan (sur la Mer d'Okhotsk, devant les Iles Sakhaline), se trouvent en Sibérie. Ces noms constituent ce que les journalistes espagnols ont appelé une « géographie de la douleur ».

Le régime intérieur de ces camps est assez connu et des témoins antérieurs en ont décrit les horreurs. Les « durs » qui ont pu supporter les conditions de l'univers concentrationnaire soviétique ont vu leurs salaires augmentés, en 1953, à 450 roubles par mois dont la direction du camp retenait 350 pour les repas et les vêtements. Le restant servait aux prisonniers pour améliorer leur alimentation et venait à finir, au fond, dans l'économie du camp puisque les surplus de margarine et de graisse qu'on achetait à la cantine épuisaient toutes les réserves financières des détenus et complétaient le cycle de l'absorption des salaires. Ceux qui se laissaient tenter par un « stakanovisme » *ad hoc* et travaillaient en plus, afin de recevoir des rations supplémentaires, tombaient victimes de leur propre illusion puisque le supplément ne valait jamais l'effort, et ils mouraient à l'hôpital, tuberculeux.

La surveillance d'un camp est confiée à un chef de camp qui dispose de trois sous-ordres : un chef de travaux chargé de la distribution du travail aux détenus ; un instructeur politique ou commissaire dont la mission est d'initier les prisonniers aux secrets du marxisme-léninisme, et un corps de « brigadiers » qui surveillent les travaux et dont les cruautés sont universellement connues. Le commissaire forme peu à peu des « groupes antifascistes » recrutés parmi les prisonniers plus naïfs ou moins résistants, ou convaincus de l'efficacité de la trahison, dont le prix est en général un supplément infime de pain noir et la permission de sortir parfois du camp pour aller au village en compagnie des « brigadiers ». En ligne générale, les traites sont mal vus des Russes et les avantages consentis aux « *anti-fa* » sont minimes. Leur rôle est plutôt de démoraliser les autres que de former des cadres de communistes actifs. Il est bien entendu que tous les camps se trouvent sous le contrôle du M. V. D., véritable Etat dans l'Etat, où la vie se déroule sur des dimensions inédites, dont les lois échappent peu à peu aux autorités soviétiques. Organisée par nations, par idéologies politiques, opposées bien entendu au communisme, par affinités religieuses, cette masse d'hommes et de femmes est en train de constituer un monde nouveau dont l'idéal est la liberté et qui forme, au milieu des barbelés et de la misère, une réalité sociale que les sociologues ignorent encore et que l'économie soviétique est incapable de remplacer par une autre formule de travail libre. Le système concentrationnaire offre des avantages évidents, mais il devient un poids politique dont l'importance anarchique ne peut pas encore être évaluée. Ajoutés aux 120 millions d'Européens intégrés par la force dans le système soviétique, ces esclaves des 10.000 camps de travail consti-

tuent un danger intérieur latent qui pourrait un jour éclater.

Une fois la nuit tombée, un autre genre de terreur fait place à la terreur du jour. Les « brigadiers » se retirent dans leur corps de garde ou « bachta » et les prisonniers restent seuls au milieu des ténèbres. Dans les « lager » mixtes, où prisonniers politiques se coudoient avec les condamnés de droit commun, des scènes d'enfer se déroulent sans que les gardiens puissent jamais intervenir. Des bandes de « blatnoïs » terrorisent les plus faibles, pillant les paquets arrivés par l'intermédiaire de la « Croix rouge » internationale, ou par les familles des internés russes, violant ceux qui résistent aux vices, et tuant ceux qui s'opposent à leurs atrocités. D'une scie abandonnée les « blatnoïs » fabriquent dix couteaux ; une lame à raser devient un poignard qui sert aux « blatnoïs » à crever l'œil du prisonnier récalcitrant. Les planches des lits deviennent des instruments d'une flagellation que peu de victimes peuvent supporter. Mais la mort d'un homme a peu d'importance dans le « lager » et les criminels de la nuit ne sont jamais inquiétés par les gardiens. A un moment donné le danger des « blatnoïs » devint si pressant que le M.V.D. même organisa des bandes nocturnes, nommées « sukkas », destinées à liquider les « blatnoïs ». La nuit dans les camps était devenue à cette époque le domaine exclusif de ces bandes ennemies qui s'entretuaient à qui mieux mieux et dont les victimes propitiatoires étaient les « musikiis » ou neutres, de telle manière que les prisonniers étaient contraints en fin de compte de supporter les atrocités des uns comme des autres. Dans le camp de Cherbakov, une vraie bataille se déroula entre les « blatnoïs » grecs et des prisonniers autrichiens et espagnols. Les « blatnoïs » eurent le dessous et une douzaine de blessés jonchaient le sol à la fin de la nuit. D'autres « blatnoïs » grecs s'emparèrent d'une jeune fille, dans le même camp, et s'enfermèrent avec elle. Alertés par ses cris, les Espagnols enfoncèrent la porte, attaquèrent les Grecs et réussirent à sauver la jeune fille qui avait été déjà ligotée sur un lit.

Des marins espagnols internés à Noriska, au nord du Cercle polaire arctique, en Sibérie, donnent une idée de ce qui peut être nommé « le pourcentage de la mort » sous le ciel sibérien. 2.200 hommes et femmes venant des Pays Baltes se trouvaient à Noriska le 19 octobre 1941, date de l'entrée des Espagnols dans ce camp. Le 8 janvier 1942, c'est-à-dire trois mois et demi après, les Espagnols étaient transportés à Noriska II où les conditions climatiques étaient considérées comme plus supportables. A cette date les Baltes de Noriska n'étaient plus que 1.600. Six cents parmi eux étaient morts de froid ou de faim. Beaucoup s'étaient suicidés en se cachant, presque nus, au-delà d'une petite ondulation du terrain et en attendant, immobiles, la mort par le froid.

Dans le camp de Magadan, dans la région extrême orientale de la Sibérie, les mines d'or dévorent 100.000 détenus par an. Le froid fait tomber le nez et les oreilles, transformant les prisonniers en de tragiques caricatures d'eux-mêmes. Douze heures de travail par jour achèvent l'œuvre du froid.

A Kokkusek les Espagnols furent obligés de construire leur propre camp, au milieu d'un village pénal où se trouvaient, en 1942, 1.200 prisonniers, des deux sexes, familles juives, autrichiennes, allemandes et lettonnes vivant dans une promiscuité indicible. Un jour les Russes séparèrent les hommes des femmes et envoyèrent les premiers au camp de Karaganda, ce qui signifiait la mort ou la tuberculose. Les femmes restées

à Kokkusek déclarèrent la grève de la faim et, quelques jours après, leurs époux leur étaient restitués.

Entre 1951 et 1953 la majorité des prisonniers espagnols se trouvaient dans la région de Sverdlovsk, dans les Ourals, où ils travaillaient dans le fameux « Kombinat » du fer et du charbon que les Russes avaient construit pendant la guerre — et au sud de la Russie, dans les camps de travail de Rostov, Stalino et Vorochilograd. Ceux de Sverdlovsk étaient surtout des condamnés par les tribunaux soviétiques, à la suite d'une désertion manquée, d'une grève ou d'autres délits, et, en juillet 1953 il furent emmenés à Cherbakov, au bord de la Mer de Rybinsk sur le Volga. Entre temps, plus de 150 Espagnols avaient laissé leur vie dans les camps communistes, disséminés entre le lac Ladoga et l'océan Pacifique. Cherbakov regorgeait d'une multitude de condamnés pénaux : Autrichiens, Hollandais, Danois, Turcs, Allemands, Grecs, et, parmi eux, quelques femmes. Il y avait aussi deux Américains : un certain Lilcan Tours, attrapé par les Russes dans la zone orientale de Berlin, et un matelot communiste qui avait abandonné son cargo dans un port suédois, avait traversé la Finlande, et s'était présenté aux Russes en chantant des hymnes communistes. Accusé tout de suite d'espionnage, le marin américain fut promené dans tous les camps de travail, d'un bout à l'autre de l'empire communiste, convaincu enfin de son erreur mais pas encore satisfait de son châtement.

— Il y a trois ans que je suis ici, disait-il aux Espagnols, et je trouve que ce n'est pas assez pour payer ma bêtise.

Le 20 janvier 1954 les prisonniers espagnols de tous les camps furent concentrés à Krasnopol. L'amnistie Malenkov avait permis aux condamnés de rejoindre leurs camarades. Ils reçurent un traitement meilleur, ils ne travaillèrent plus. C'était le signe de la libération. Mais peu d'entre eux y croyaient. Dans un camp voisin se trouvait le fils de Seys Inquart. Il fut appelé un jour pour être libéré, par le commissaire de son « lager », qui lui demanda :

— Ecoutez Inquart, que pensez-vous de la politique russe en Allemagne ?

Le jeune prisonnier répondit sans broncher :

— C'est une bonne politique.

Le commissaire éclata :

— Vous mentez ! Vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites ! Vous rentrez au camp ! Il n'y a pas de rapatriement pour vous !

C'est pour cela que les Espagnols croyaient peu aux promesses de libération, en complétant sans enthousiasme les infinis formulaires de rigueur. Les groupes des « anti-fa » firent de nouveau leur apparition, pour convaincre ces survivants que l'Espagne se trouvait dans la misère, mais sans aucun succès. Au moment où les prisonniers s'embarquaient à Odessa, sur le « Sémiramis », en direction de Barcelone, les « antifascistes » prenaient la route de Tachkent, victimes de leur propre trahison.

RESERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Biographie de Nicolas Zachariadis⁽¹⁾

N. Zachariadis (les Grecs écrivent — riadés, mais prononcent riadis) a un état civil compliqué. Non seulement parce qu'il a porté successivement les pseudonymes de Koutvis, Nicolas, Antoniadis, Georgiadis, Zados, Papadopoulos, Vasiliadis, Condou, Katrio, Xanthis, Dimitriadis et Kollias, mais parce que, grec, il est né en Asie Mineure (en 1902) d'une famille hellène établie à Andrinople, qui vint en Grèce lors de l'échange de population avec la Turquie, (ce qui lui a valu de ne pas faire de service militaire) et aussi parce qu'il s'est marié en 1929 avec une Tchèque, Marie Novokova, née en 1907 à Prague. (Il a eu d'elle une fille, Kyros).

Pour toute profession, Zachariadis est ancien étudiant de l'École Supérieure d'Agriculture. Mais il commença à militer pour le communisme vers 1919, et il ne devait pas tarder à devenir révolutionnaire professionnel.

D'une culture assez vaste — il connaît plusieurs langues et possède bien le marxisme —, c'est avant tout un homme décidé, sans grand scrupule et prompt à l'action.

En 1925, il était détenu à la prison Yendi Koulé de Salonique : il s'en évada. Repris la même année, il réussit à fuir à nouveau en blessant le gendarme qui l'accompagnait.

En 1926 et 1927, il occupa le poste de secrétaire de différents Comités régionaux du Parti communiste grec.

Tout en étant condamné par contumace, il tua, au cours d'une réunion d'ouvriers-boulangers, le trotskiste Georgepapadatos. Arrêté, il s'évada encore une fois, pendant son transfert de la Cour d'Assises du Pirée à la prison d'Athènes et se rendit en Russie. Il fut condamné, par contumace à 14 ans de travaux forcés pour le meurtre de Georgepapadatos.

En Russie soviétique, il suivit les cours de deux Universités dont l'une n'était autre que l'Université spéciale de Propagande pour l'Orient. Les initiales de cette université (KOUTV) ont été empruntées pour la composition d'un de ses pseudonymes, Koutvis. Il demeura en Russie jusqu'en 1931. Il y fut nommé délégué exécutif de l'Internationale communiste et membre du Bureau de la Confédération communiste des Balkans. Mandaté par l'I. C., il visita tous les pays balkaniques en voyageant avec un faux passeport.

En 1931, il revint secrètement en Grèce et assumait, sur l'ordre de la 3^{me} Internationale, la direction du P.C. grec.

En 1935, élu député du P.C. grec, il ne se présenta pas à la Chambre, étant toujours sous le coup de sa condamnation par contumace. Arrêté, dans le courant de cette année, il fut enfermé dans la prison de Corfou. Transféré à Athènes, en janvier 1940, il a été gardé dans la prison de la Sous-Direction de la Sûreté Nationale. Pendant cette période, il correspond avec sa femme qui se trouvait à Moscou, par l'intermédiaire du Komintern.

A la déclaration de la guerre entre la Grèce et l'Italie, il adressa de sa prison une lettre ouverte au Ministère de la Défense Nationale M. Maniatakis, déclarant, entre autres : « Dans cette guerre que dirige le Gouvernement Metaxas, nous devons, tous, nous donner entièrement, sans réserves ».

La presse d'Athènes publia cette lettre le 2-10-1940 et la station radiophonique l'a diffusée. Mais Zachariadis devait revenir sur cette déclaration. En effet, le 15-1-1941 il adressait au P.C. grec une lettre où il écrivait : « Metaxas a fait une guerre fasciste, une guerre d'agression ». Voici encore quelques extraits de cette lettre : « ...puisque les Italiens sont chassés maintenant de notre territoire, notre seul but doit être de faire une paix séparée avec l'Italie, paix honorable et sans concessions que nous obtiendrons par l'intervention de l'U.R.S.S... Les Italiens chassés de la Grèce, il est inutile de continuer à faire couler le sang de nos soldats... Metaxas, en refusant de restaurer les libertés du peuple et d'assurer la paix dans son pays, fait une guerre d'agression, une guerre impérialiste... Le Peuple grec veut une paix séparée, honorable et immédiate par l'intervention de l'U.R.S.S. »

Et après avoir qualifié la lutte du peuple grec pour sa défense de guerre fasciste, agressive et impérialiste, il continue : « Le Peuple et l'Armée doivent renverser la dictature monarcho-fasciste de Metaxas qui est leur principal ennemi. Voilà la voie que doit suivre le P.C. grec aujourd'hui. »

Le 20-5-1941, le chef de la police allemande, Geisler, se chargea de Zachariadis, détenu au Centre des Etrangers et, selon sa propre déclaration, il le fit transférer, par avion, en Allemagne où il fut interné au camp de Dachau. Pendant son séjour dans ce camp, selon les récits des autres prisonniers grecs, il fit preuve d'une conduite détestable envers eux.

En 1945, après l'occupation de l'Allemagne par les Alliés, libéré, il retourna en Grèce et reprit la direction du P.C. grec.

Il publia de nombreux articles incendiaires dans l'organe du parti : *Rizospastis*, d'un esprit prosoviétique et antigrec.

En mars 1947, se trouvant à Salonique, il fit croire qu'il partait avec les autres cadres du Parti pour Athènes, mais dès ce moment, on a perdu ses traces. D'après certains renseignements il était parti en Yougoslavie ou en Tchécoslovaquie.

D'après l'Agence Française d'Informations (journaux du 26-6-47), Zachariadis était présent à l'ouverture du 2^{me} Congrès du P.C. français à Strasbourg ou Porphyrogenis annonça officiellement la formation du « Gouvernement de la Grèce libre », et demanda aux partis communistes européens de soutenir la lutte du peuple grec.

En effet, *Rizospastis* dans son édition du 26-6-1947, publia un communiqué du Comité central du P.C. grec, selon lequel le Bureau politique du parti, décidait de faire représenter le P.C.G. au Congrès du P.C. français par N. Zachariadis et M. Porphyrogenis. Depuis, il demeura à l'étranger et se rendit en plusieurs pays de l'Europe orientale et en Russie.

Le 13 décembre 1947 la station radiophonique des andartès (guerillas) diffusa un article de N. Zachariadis, publié quatre jours plus tard dans le n° 253 (17-12-47) du journal de langue grecque : *La Voix de Boulkès*, paraissant en Yougoslavie. Dans cet article, il attaquait violemment le gouvernement grec et déclarait que « très prochainement l'armée démocratique libérerait la Grèce du fascisme ».

En 1948, il a été privé de la nationalité grecque.

(1) Cette biographie reprend et complète celle qui a paru dans le n° 87 du B.E.I.P.I.

Les condamnations de N. Zachariadis

Zachariadis a été condamné :

— Le 2-4-1924 par le Tribunal correctionnel d'Alexandrie pour injure à l'Etat : 2 semaines de prison (contumace) ;

— Le 30-12-1926, par le Tribunal correctionnel d'Athènes pour port d'arme illégal. (Flagrant délit: 15 jours de prison et 400 drachmes d'amende).

— Le 31-3-1933, par le Tribunal correctionnel de Salonique pour faux témoignage : 15 jours de prison (contumace).

— Le 19-9-1934, par le Tribunal correctionnel de Volos pour violation de la Loi 4229 : 5 mois et demi de prison (contumace).

— Le 8-10-1936, par le Tribunal correctionnel du Pirée pour violation de la Loi 117/36: à 4 ans et demi de prison et 2 ans d'exil.

— Le 16-11-1936, par la Cour d'Appel d'Athènes pour violation de la Loi 4229 : 4 ans et demi de prison et 2 ans d'exil.

— Le 23-12-1936 par le Congrès du Pirée pour participation à un meurtre : 14 ans de travaux forcés.

— Le 17-5-1947 par le Congrès d'Athènes pour calomnie et diffamation par la presse : 3 ans de prison et 1.000.000 dr. d'amende (contumace).

— Le 19-5-1947, par la Cour d'Appel (5 membres) d'Athènes pour violation de la Loi 5060: 7 mois de prison et 200.000 dr. d'amende (contumace).

— Le 12-6-47 par la Cour d'Appel (5 membres) d'Athènes pour violation de la Loi 5060 : 6 mois de prison et 500.000 dr. d'amende (contumace).

Trois textes du P. C. grec pendant la guerre

Extrait de *Rizospastis* du 13-10-40 :

« Hitler, sous l'influence de la Russie pacifique, accepta d'arrêter la guerre, mais les magnats Anglais la continuent pour leurs propres intérêts contre toute l'humanité qui, à son tour, doit se retourner, toute entière, contre eux. »

✱

Extrait d'une lettre de Nicos Zachariadis adressée à « tous les membres et cadres des Organisations du P.C. grec et de l'OKNE (?) » datée du 15-1-41. L'organe officiel du P.C. grec *Rizospastis* publia cette lettre dans son éditorial du 28-10-45.

« Le peuple grec veut une paix immédiate par l'intervention de l'U.R.S.S. Le peuple et les soldats de la Grèce et de l'Italie ne sont pas des ennemis, mais des frères et leur fraternisation sur le front mettra un terme à la guerre que font les capitalistes qui les exploitent. »

✱

Extrait du journal communiste *Spitha* de janvier 1944 :

« Nous devons serrer les rangs du Front de Salut National pour renverser les bourreaux de notre peuple et imposer un gouvernement populaire, qui, par l'intervention de l'U.R.S.S., signera une paix honorable et chassera les Anglais de notre pays.

« Soldats ! présentez-vous à vos officiers fascistes supérieurs avec les armes en mains et imposez la paix.

« Ecrivez partout les agents de la 5^{me} colonne qui veulent la continuation de la guerre contre les Italiens et les Allemands. »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Aspects de la propagande soviétique en Allemagne occidentale

La propagande soviétique ne s'exerce pas en Allemagne occidentale sous la forme qu'elle revêt dans les autres pays. On peut même dire qu'il n'y a pas de « propagande communiste » proprement dite en République fédérale et que le Parti communiste allemand ne cherche pas à accroître ses maigres effectifs. La raison en est que la réalité soviétique est connue du peuple, dont des millions de soldats l'ont vue de leurs propres yeux, et que, par conséquent, nulle propagande ne pourrait persuader les Allemands de revenir sur une conviction fondée sur la double expérience de la guerre et de la situation qui est faite par les Russes aux Allemands de l'Est. Car chaque Allemand de l'Ouest a soit un parent ou un ami en zone soviétique et il en résulte que tant que l'armée rouge occupera le sol germanique, toute propagande communiste n'éveillera que sarcasme et incrédulité en Allemagne occidentale.

Ceci ne veut pas dire que Moscou n'entretienne pas d'agents chargés soit d'exercer une action

délétère soit d'occuper quelque poste clé. Mais ces hommes se gardent de se compromettre ou bien ont une activité politique qui se couvre du pavillon national. Ainsi, par exemple, il a été établi que le député démocrate-chrétien Schmidt-Wittmack, entretenait des contacts suivis avec l'Est, ce qui permet de croire que son rôle consistait à transmettre aux autorités communistes des informations recueillies à Bonn et spécialement dans les commissions parlementaires où il siégeait. Il est évident qu'il existe d'autres Otto John et Schmidt-Wittmack en Allemagne occidentale, mais il est d'autant plus difficile de les dépister qu'ils se camouflent soigneusement.

Ceci peut être illustré d'un exemple concret. En 1945, les Américains installèrent dans une ville de leur zone un communiste allemand de haut rang qui s'était réfugié en France vers 1933. Ils lui octroyèrent une licence de presse, lui donnèrent une imprimerie et lui confièrent la tâche de publier le seul quotidien autorisé de

la cité. Ce communiste déclaré y publia des articles communistes. Petit à petit cependant, cette feuille passa du rouge au rose. Elle se dit aujourd'hui « indépendante » et l'on n'y trouverait rien qui soit à l'éloge des Soviets. Du reste, en serait-il autrement que personne ne l'achèterait plus. Ce petit fait, parmi beaucoup d'autres, montre bien qu'en Allemagne il n'est pas facile de désigner du doigt un propagandiste communiste. Certes, le directeur du quotidien publié sous licence américaine a un passé d'agitateur communiste trop chargé et trop connu pour qu'il lui soit facile de se blanchir entièrement. Mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut plus reprocher grand-chose à la ligne politique de son journal. Officiellement, il a changé son fusil d'épaule et la justice n'a à connaître que les apparences, non les convictions qui ne se manifestent pas publiquement.

La faute fut évidemment d'installer de tels hommes à des postes influents. Ici, ce sont les Américains qui en portent la responsabilité ; dans le cas Otto John, ce sont surtout les Anglais qui insistèrent pour que Bonn prit cet espion à son service. Que d'autres individus de cette espèce travaillent dans l'ombre d'ordre et pour le compte des Soviets, on ne peut en douter. Mais on ne peut douter davantage du fait que dans l'état actuel de la législation allemande, la République fédérale ne saurait rien entreprendre contre un citoyen, avant d'avoir apporté la preuve qu'il a comploté contre la sécurité de l'Etat. Or c'est précisément pour protéger l'Etat contre des menées subversives que l'organisme présidé par Otto John fut créé en 1950. Dans quelle mesure cette institution était en état de parer à un danger communiste ou de s'opposer à l'infiltration d'éléments à la solde de Moscou, on en jugera par le personnage qui était à sa tête et dont on sait à présent qu'il communiquait à Berlin-Est des informations confidentielles.

Si, en Allemagne occidentale, les Soviets ne font pas de propagande en faveur du communis-

me, ils en font par contre en faveur de leur politique européenne. Sur ce terrain, ils trouvent d'ailleurs des complicités qui ne sont pas toutes rétribuées. En effet, le point de vue selon lequel l'Allemagne devrait réaliser son unité territoriale en concluant un *modus vivendi* avec l'U.R.S.S. et en s'abstenant de se lier avec les démocraties, est assurément illusoire, mais non absurde ou spécifiquement communiste. Que des Allemands de bonne foi se laissent séduire par la perspective fallacieuse d'une neutralité qui assurerait la réunification de leur pays, voilà qui est humainement compréhensible. Et c'est bien le sentiment que les Soviets cherchent à exploiter. C'est pourquoi des journaux dont on sait qu'ils ne peuvent couvrir leurs frais, sont fondés pour propager ces idées.

Les Russes savent qu'il est inutile de vanter, en Allemagne, les « réalisations communistes ». Aussi, il leur importe peu qu'un journal combatte le communisme. Ce qui les intéresse, c'est que l'idée d'un pacte de sécurité européenne, avec participation de l'U.R.S.S., soit propagée en Allemagne. Elle l'est par des feuilles nationales et même néo-fascistes. Là est le danger d'une propagande qui fait appel aux sentiments patriotiques pour mieux s'insinuer dans les esprits.

Le principal organe de cette propagande est un hebdomadaire luxueusement édité dont la présentation s'inspire de celle du *Das Reich* nazi. Jusqu'à la fuite de John, il s'intitulait *Die Nationalzeitung* ; depuis, il s'appelle *Die Nation*. Ses promoteurs sont l'ancien chef de la propagande hitlérienne dans les Sudètes et un ex-SS de haut rang. Selon une feuille de Munich, *Der Sprechabend* (n° 8, 1954), cette publication est financée par l'Est et a reçu 500.000 D.Marks au cours de cette année. A partir du mois de novembre, ses éditeurs publieront un journal tirant à 250.000 exemplaires, destiné spécialement aux Allemands des Sudètes réfugiés dans la République fédérale.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

La direction collective en Albanie

La rivalité Hodza-Chehu

LE 20 juillet 1954, la radio de Tirana faisait savoir que Mehmed Chehu était nommé président du gouvernement à la place d'Enver Hodza. Certains interprétèrent ce changement comme le signe de la disgrâce de Hodza et ils parlaient déjà de l'arrestation de Hodza, de lutte armée entre deux clans communistes. C'était faux, et Enver Hodza est toujours président du Parti communiste d'Albanie. Mais la mesure prise alors n'en est pas moins importante.

Rivalité entre deux chefs communistes

La nomination de Chehu à la tête du gouvernement albanais a deux raisons.

Tout d'abord, le P.C. albanais a dû se conformer au fameux principe de la direction collective, si solennellement remis en honneur après la mort de Staline. Malenkov devint alors président du gouvernement, cédant à Khrouchtchev le se-

crétariat du Comité central. Les partis des différents pays satellites connurent la même séparation des fonctions, en Hongrie d'abord, puis dans tous les autres, l'opération albanaise étant la dernière de la série. Il n'y a qu'en Chine que les deux fonctions sont toujours assurées par un seul homme.

La nomination de Chehu revêt une autre signification : elle est un point marqué par lui dans la lutte qui l'oppose à Hodza.

Hodza et Chehu sont tous deux des pionniers du mouvement communiste en Albanie. Ni l'un ni l'autre — comme il se doit dans un pays arriéré passé à « l'édification du socialisme » — ne sont des prolétaires, et c'est en Occident que tous deux sont devenus communistes : Chehu en Italie et Hodza en France.

Durant la guerre civile d'Espagne, Chehu partit dans les Brigades internationales, et — après la débâcle républicaine — il fut interné en France, en 1939. Il ne rentra en Albanie qu'en 1942

et fut l'un des organisateurs de l'action communiste dans la région de Valona. Il prit le commandement de la première brigade des partisans dès sa formation, le 15 août 1943.

Lors du premier congrès du Conseil antifasciste albanais, réuni sur l'initiative du Parti communiste en mai 1944 à Permet, Chehu fut nommé membre du Conseil et promu au grade de colonel. En même temps Hodza était nommé commandant suprême de l'armée des partisans et promu au grade de colonel-général. C'est alors aussi qu'il fut décidé de former la première division de partisans ; le délégué du P.C. yougoslave, Dusan Mougosa, proposa que le commandement en fut confié à Mehmed Chehu, Hodza s'y opposa ouvertement et écrivit à Mougosa une lettre où il critiquait le comportement de Chehu : il lui reprochait de ne pas savoir juger les hommes, de ne pas respecter le principe de la direction collective, de ne pas préparer les actions de partisans, etc. Mais le délégué yougoslave insista et Hodza accepta la nomination de Chehu.

Après la prise du pouvoir, en automne 1944, Hodza fut nommé président du Conseil des ministres et le ministère de l'Intérieur fut confié à Kotsi Dzodzé, secrétaire à l'organisation du Comité central du P.C.. Chehu partit pour Moscou où il devait poursuivre sa formation à l'Académie militaire « Frounzé ». Il y resta jusqu'au milieu de 1946. Rentré en Albanie, il fut nommé, en août 1946, chef de l'état-major suprême, où il fut l'homme de confiance des Soviétiques. Mais il ne resta pas longtemps à ce poste : Kotsi Dzodzé l'écarta en le faisant nommer ministre des Communications, ce qui était plutôt de mauvais augure. Le tandem Hodza-Dzodzé qui, par l'intermédiaire de ce dernier s'appuyait sur Tito, faisait la loi en

Albanie à cette époque. Leur prédominance était telle que, lors de la 8^{me} séance plénière du Comité central du P.C., où les « titistes » dirigés par Dzodzé, triomphèrent, Chehu fut rayé de la liste des membres suppléants du C.C., avec l'approbation de Hodza.

Si quatre mois plus tard Staline n'avait pas condamné Tito et son parti, l'avenir de Chehu eut été fort sombre. Mais l'excommunication du dictateur yougoslave renversa la vapeur dans le P.C. albanais : Hodza abandonna Dzodzé et se tourna vers Moscou, — ce qui signifiait vers Chehu. Les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir : Dzodzé fut exécuté comme traître et Chehu nommé à sa place ministre de l'Intérieur et membre du Politburo, devenant ainsi le personnage le plus important du régime après Hodza.

Il n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Il commença par réintégrer dans leurs fonctions ses amis qu'avait écartés Dzodzé : Chefket Peci, commandant de la 5^{me} division stationnée à Djinnocastro, le colonel Kuazim Kondi, commandant les unités de l'arrière, Kadri Hazbiou, directeur de la police politique, etc.

Depuis la XI^{me} séance plénière du Comité central du P.C. albanais, Chehu joue le rôle principal en Albanie. En contact étroit avec les émissaires soviétiques, il transmet leurs ordres au Comité central. Sa nomination à la présidence du gouvernement consacre sa prédominance sur Hodza. S'il est prématuré d'attendre l'épuration de Hodza, sa position paraît moins stable qu'autrefois.

On voit, par cet exemple, ce qui se cache derrière le fameux monolithisme de la direction des partis communistes.

Le ravitaillement et les marchés kolkhoziens en Bulgarie

QUAND le gouvernement du Front de la Patrie s'installa en Bulgarie, le 9 septembre 1944, il conserva le système de rationnement des vivres et des produits textiles instauré durant la guerre, et que doublait, comme il est à peu près inévitable en pareilles circonstances, un marché noir plus ou moins ouvertement toléré. Mais, à côté de ces deux marchés, il en créa un troisième : « l'approvisionnement spécial », réservé à certains membres du Parti, des syndicats et du Front de la Patrie. Ceux-ci se voyaient décerner des permis spéciaux qui leur permettaient d'obtenir en priorité et en quantités plus abondantes ce dont ils avaient besoin. On aura une idée de la nouvelle caste dirigeante (et de son égoïsme) en apprenant qu'en 1949, par exemple, 47 % de la production globale des tissus de laine, 31 % de celle des cotonnades et 45 % des chaussures furent réservés aux seuls « éléments d'utilité publique » (Troud, 5 juin 1950). Bien souvent aussi, fruits, légumes, produits laitiers suffisaient tout juste à couvrir la demande des consommateurs spéciaux.

Les communistes bulgares ne supprimèrent pas d'un coup le rationnement. Ils leur fallut pour cela 3 ans. On libéra d'abord, en 1949, la vente au détail des œufs, du sucre et des conserves de légumes. La production en était, pourtant, insuffisante, car, après la suppression des tickets, ces

produits manquèrent plus qu'auparavant. L'année suivante — 1950 — les dirigeants bulgares les firent vendre à « prix libres ». En réalité leurs prix avaient augmenté de 2 à 5 fois. Le Conseil des Ministres ainsi que le C.C. du P.C.B. sanctionnèrent cette situation en promulguant en commun, le 5 juin 1950, des « Mesures pour l'Amélioration du Commerce ». Cet arrêté, entre autres, obligeait le Ministère du Commerce intérieur et l'Union Centrale des Coopératives d'installer au moins 150 magasins pour la vente des marchandises à prix libres. De la sorte le marché noir pratiqué par l'Etat prenait un caractère officiel.

Le 20 mars 1951, le rationnement des produits industriels fût supprimé. Cette mesure fût accompagnée d'une « baisse des prix ». En fait, les prix nouveaux n'étaient en baisse que par rapport à ceux qui se pratiquaient sur le marché noir. Par rapport aux prix officiels antérieurs, ils furent au contraire en hausse très sensible, plusieurs fois les prix précédents. (Voir B.E.I.P.I., n° 46, 1-15 mai 1951).

La même procédure fut appliquée aux produits alimentaires. Ainsi le 11 mai 1952, le gouvernement supprima les tickets de ravitaillement et édicta une baisse des prix libres, variant de 10 à 45 % ; en même temps il mettait en œuvre une réforme monétaire. Une hausse d'environ

50 % sur les prix officiels des produits alimentaires vint s'ajouter à celle des articles industriels. (Voir *B.E.I.P.I.*, 16-30 juin 1952).

À l'instar de l'Union soviétique le gouvernement bulgare décida une baisse des prix en septembre 1952, une autre en août 1953 et une troisième en mars 1954. L'effet des deux premières baisses fut pratiquement nul, car l'emprunt obligatoire, lancé le premier octobre 1952, fut très important. La troisième baisse laissa quelques traces, sans doute en vue de maintenir la réalité de la « nouvelle ligne », tracée après la disparition de Staline et proclamée lors du 6^{me} congrès du P.C.B. en février 1954.

En se fondant sur l'expérience occidentale on pourrait conclure qu'à partir de 1954, neuf ans après la fin de la deuxième guerre mondiale et 10 ans après l'avènement du communisme, la Bulgarie, nation agricole, bénéficie d'un approvisionnement quasi normal et se procure les produits alimentaires à des prix abordables. Malheureusement pour le peuple bulgare il n'en est rien. Les difficultés du ravitaillement n'ont pas cessé de s'aggraver. L'arrêté du Conseil des ministres et du C.C. du P.C.B., publié le 18 mai 1954 et intitulé « *Pour le développement ultérieur du Commerce et pour l'amélioration du ravitaillement* », confirma à nouveau l'existence des pénuries précédentes : « *Le développement du Commerce intérieur, en particulier la restauration publique, la production du pain et le commerce des légumes accusent un retard considérable par rapport aux besoins accrus des travailleurs* » (*Izvestia*, n° 40 de 1954). Or, quand parut cet arrêté, les autorités bulgares avaient déjà pris toute une série de mesures pour parer les défaillances dans ces domaines.

Prenons, par exemple, le ravitaillement en fruits et légumes. Dès la fin de 1953 toutes les surfaces qui devaient être réservées aux légumes étaient déterminées par le plan. Le ministère des livraisons obligatoires, le ministère de l'industrie légère et de l'industrie alimentaire, le ministère de l'agriculture, le ministère du commerce intérieur, l'Union centrale des coopératives et les conseils administratifs des soviets locaux, régionaux et départementaux furent chargés, par l'arrêté du 20 avril 1954, de prendre toutes les mesures susceptibles d'assurer l'établissement de contrats de production, l'ensemencement, l'achat et la répartition des légumes. D'autre part, les producteurs furent menacés, par ce même arrêté, de payer en cas de non livraison des quantités fixées par contrat non seulement les dommages et intérêts découlant des engagements signés, mais encore de livrer une quantité de céréales correspondant aux normes les plus élevées. Mais ces mesures n'améliorèrent pas la situation.

Le consommateur occidental, gâté parfois par l'abondance et la diversité des produits, croit difficilement qu'une population entière, dans un pays agricole, puisse être privée, au long d'une décennie, de légumes et de fruits frais.

Telle est pourtant la situation aussi bien pour les habitants de la capitale que pour ceux des autres villes.

En 1952, par exemple, pour ne pas remonter plus loin, la presse communiste publia régulièrement des articles intitulés : « *Sous-estimation au sujet de l'approvisionnement des fruits et des légumes* » (*Troud*, 28-8-52) ; « *Pourquoi les légumes manquent-ils sur le marché* » (*Rabotnitchesko Délo*, 24-10-52) ; « *Même après les critiques formulées les choses vont comme auparavant* » (*Rabotnitchesko Délo*, 16-8-52), etc. A

travers ces articles, on voyait le désarroi des fonctionnaires chargés de l'application du plan. Les légumes et les fruits restaient entassés sur les quais des gares, des jours entiers, où ils pourrissaient pendant que les responsables de leur distribution attendaient le jour de répartition fixé par le plan. En outre, on découvrait d'autres méfaits, plus graves encore. Paysans et maraîchers avaient négligé leurs cultures, préférant les laisser périr que de les livrer à des prix dérisoires aux organismes chargés de l'achat.

Mêmes difficultés au printemps de 1953. La presse communiste reprit ses cris d'alarme : « *Pourquoi n'y a-t-il pas de légumes sur le marché* » (*Rabotnitchesko Délo*, 28-5-53). En juin l'organe officiel du P.C.B. révéla ouvertement que les légumes pourrissaient dans les potagers, alors que le marché était totalement dégarni. (*Rabotnitchesko Délo*, 13-6-53).

Si l'on considère que la capitale et les villes principales du pays étaient classées encore par l'arrêté de juin 1950 dans la première catégorie, et si l'on y ajoute que les mêmes cris de détresse parvenaient des plus grands centres industriels et bassins miniers, il est facile de se faire une idée de la situation dans les agglomérations moins importantes.

Le ravitaillement des fruits et des légumes a revêtu, cette année, un aspect quelque peu différent. Des quantités assez importantes en ont été acheminées vers la capitale et certaines villes principales. Ces arrivages, cependant, ne s'effectuèrent ni par la voie étatique ni par suite de la signature des contrats avec les cultivateurs. Il n'y a pas de ce côté d'amélioration et, si l'on trouve des fruits et des légumes sur les marchés officiels, ils sont tous de mauvaise qualité. On ne peut s'en procurer que sur les marchés kolkhoziens, créés à l'imitation de l'U.R.S.S.. C'est là que les membres de kolkhozes et les fermiers particuliers apportent leurs produits pour les vendre à des prix complètement libres.

En jugeant d'après les articles et les photos de propagande que publie la presse communiste, on croirait à l'abondance mais ce sont les consommateurs qui sont absents.

Par contre, la situation devant les magasins de l'organisation « *Fruits et Légumes* », où la vente s'effectue à des prix plus ou moins abordables, est pire que celle des années précédentes. En effet : « *Des hommes, des femmes et des enfants munis de sacs rôdent autour des magasins, ils regardent de tous les côtés et dès qu'ils aperçoivent une charrette transportant des légumes, ils se mettent à la suivre. Quelques instants après, le magasin devant lequel la charrette s'arrête est assiégé — puis commence le déroulement de la scène connue : bousculades, coïncements, querelles, protestations — et celui qui est le plus fort, le plus rogue, qui dispose de temps et de patience, obtiendra ce qu'on voudra bien lui donner des légumes dont il a fait la chasse* » (*Troud*, 29-7-54).

Il est clair que les ravages provoqués dans ce domaine par la gestion communiste et son pesant appareil bureaucratique qui devait remplacer l'initiative privée sont ici particulièrement sensibles, d'autant plus que les cultures délicates qui demandent davantage de soins individuels sont celles auxquelles se livrent les paysans bulgares pour manifester leur résistance passive.

N'ajoutons qu'un mot : en mai dernier, à la Foire de Paris, on voyait exposer au pavillon de Bulgarie, des fruits et des légumes magnifiques...

La France vue de Varsovie

Voici quelques mois, *Nowa Kultura*, l'hebdomadaire littéraire de Varsovie, publiait en première page un dessin de Jean Effel : un jeune Cracovien, en pantalon bouffant, longue redingote, bottes et bonnet carré, étreignant Marianne sur son cœur. Comme légende : on revient toujours à ses premières amours.

Depuis près d'une année, en effet, les dirigeants polonais (d'ordre de Moscou, cela va sans dire) ont adopté une attitude nouvelle à l'égard de la France. La première manifestation sensationnelle en fut le voyage de neuf parlementaires en Pologne en décembre 1953. D'autres voyages de ce genre ont suivi. Du 31 juillet au 16 août, vingt-cinq militants de la C.G.T. visitèrent la Pologne. En août, des étudiants français firent le voyage. Début septembre, c'était au tour de quatorze intellectuels français, dont MM. Bernard Lavergne et Jacques Madaule. Tous les frais sont à la charge des autorités polonaises, qui font payer leur hospitalité en arrachant à leurs hôtes des louanges toujours utiles pour la propagande intérieure. Notons toutefois que les déclarations des militants communistes invités en Pologne semblent aujourd'hui moins hyperboliques que naguère.

La manœuvre présente est de toute évidence à usage externe. Il s'agit avant tout de persuader l'opinion et les autorités françaises d'une possibilité d'entente entre Paris et Varsovie.

En effet, les journaux de Varsovie qui, presque chaque jour, flétrissaient complaisamment la démocratie française, les institutions françaises, évoquant la misère de la classe ouvrière et l'abandon des enfants ou déplorant hypocritement la décadence de notre civilisation, publient aujourd'hui des articles empreints, à l'égard de la France, de sympathie et de « compréhension ». Ceux de leurs correspondants parisiens, même lorsqu'ils critiquent la vie française, sont d'un ton beaucoup plus mesuré.

On se plaît, en particulier, à mettre en évidence, le refus qu'opposerait l'opinion française à « la mainmise de l'impérialisme américain ». *Trybuna Ludu*, organe central du P.C. polonais, commentait en ces termes la chute du gouvernement Laniel et l'investiture de M. Mendès-France :

« Le vote de l'Assemblée nationale exprime l'hostilité aux milieux français qui, à la remorque de la politique du gouvernement américain, inspiraient à l'ex-ministre des Affaires étrangères Bidault ses plans antipacifiques dirigés contre l'indépendance et contre les véritables intérêts de la France. »

Autre signe : la presse polonaise publie plus rarement des articles — abondants naguère — des communistes français. J. Berlioz, depuis plusieurs années correspondant quasi attitré du *Trybuna Ludu*, ne manquait jamais de présenter son pays comme le plus réactionnaire au point de vue social, le plus rétrograde en ce qui concerne l'instruction publique... Lorsqu'on trouve encore la prose de nos communistes, elle n'occupe plus la place d'honneur ; jugée trop antifrançaise, elle est reléguée à la quatrième ou cinquième page. M. Wurmser, par exemple, qui au mois de février eut les honneurs de la deuxième page de *Nowa Kultura* pour reprocher à la jeunesse française d'être « obscurantiste, ignorante et bornée » ne jouit plus de la même estime. Son intervention au récent congrès des écrivains (8-12 juin) n'est pas mentionnée parmi les meilleurs exposés reproduits par *Nowa Kultura* ; c'est tout juste si les journaux ont signalé sa présence parmi les délégués étrangers, en le qualifiant d'« éminent écrivain français ». Dans la con-

joncture actuelle, l'agressivité outrancière des amis de M. Thorez à l'égard de leur propre pays gêne le gouvernement de Varsovie.

Cette trêve au dénigrement systématique est l'aspect négatif de la manœuvre. On publie en même temps de nombreux communiqués et dépêches d'agences relatifs à la politique étrangère française, sans commentaires hostiles. Un changement analogue apparaît dans la citation des quotidiens parisiens. Auparavant, on faisait cas uniquement des journaux « démocratiques et progressistes » : *l'Humanité*, *Libération*, *Le Monde* « bourgeois » et parfois *Combat*. Actuellement, en plus de ces quotidiens auxquels revient toujours la place d'honneur, on se réfère également à *Franc-Tireur*, à *France-Soir*, à *l'Aurore*, au *Parisien libéré*, aux *Echos*, etc... Précisons également qu'à mesure que s'élargit l'éventail des journaux français « tolérés », on ne les désigne plus par des épithètes désobligeantes. (Au printemps dernier encore, *Franc-Tireur* était qualifié avec mépris d'« organe trotskiste » et le *Populaire* était le « journal de la direction de droite de la S.F.I.O. ». Depuis cet été, ces qualificatifs sont supprimés.

Ce qui est vrai de la presse l'est aussi pour les œuvres littéraires. Les romans de Balzac sont réédités : le *Théâtre de Clara Gazul*, de P. Mérimée, vient d'être traduit et publié en édition complète ; Condillac est traduit de nouveau. Certes, les auteurs « bourgeois » classiques ont toujours été tolérés par le régime communiste, mais on commence à publier des romans contemporains qui ne sont pas des romans à thèse communiste, comme ceux d'Aragon ou de Still ; c'est ainsi que le nouveau *Clochemerle* de G. Chevalier vient de faire son apparition chez des libraires.

Rappelons également que plusieurs expositions d'artistes français (tapisseries, peintures, etc.) ont été organisées à Varsovie à la fin de l'année passée et au début de celle-ci.

Est-ce donc qu'on aurait oublié la thèse énoncée par Biérut en 1951 et qui soulignait la nécessité de « faire la guerre... à la vénération du vernis occidental qui cache le vide et la stérilité » ?

À la vérité, on n'a rien oublié du tout, et, tout en poursuivant sa manœuvre de séduction à l'égard des politiciens français, le gouvernement polonais n'oublie pas d'attribuer au Parti communiste français tous les mérites dont il laisse parler aujourd'hui la France.

Le P.C.F. est donc présenté comme le guide et l'élément d'élite de la nation française, — qui exerce une influence prépondérante sur la vie politique et joue un rôle décisif dans les moments importants ; c'est grâce à lui que M. Mendès-France a pu former son Cabinet, grâce à lui également que la C.E.D. fut rejetée par l'Assemblée nationale ; c'est lui encore qui sait pertinemment que M. Mendès-France a déchaîné des forces auxquelles il ne pourrait tenir tête et que seuls les communistes sauraient diriger, etc., etc.

Par contre les journaux polonais se sont bien gardés de faire état de la déclaration du chef du gouvernement français refusant les voix communistes lors de son investiture.

Bien entendu, les campagnes dirigées contre l'Allemagne sont montées en épingle.

À la une des journaux polonais, des titres éloquents visent à exciter le lecteur : « *La presse américaine fait du chantage sur la France* ». — « *La France, face au militarisme allemand* » —

« *Grandes manifestations des patriotes français* » (anticédéistes), — « *Vote historique de l'Assemblée nationale française* » — « *La grande journée de la France* » (le jour du rejet de la C.E.D.), etc.

Ce qu'en pense la population polonaise

Quelle est la réaction des Polonais en face de ce changement de ton et d'attitude à l'égard de la France ? Les renseignements qui parviennent de Pologne concordent à ce sujet : la population constate avec sympathie le tournant pro-français. Sans se rendre peut-être suffisamment compte qu'il s'agit d'une manœuvre politique, elle suit avec un vif intérêt ce commencement d'abandon de l'« antioccidentalisme » forcené d'autrefois. Le rapprochement avec la France équivaut à une ouverture vers le monde occidental et le peuple polonais aime entendre des louanges à son adresse venant de Paris, sans tenir compte de l'orientation politique du journal, de l'individu ou du groupe social qui dispensent ces compliments. Cet été, lors du Festival international du Théâtre, la presse communiste polonaise reproduisit très scrupuleusement et sans égard à leur origine les opinions flatteuses énoncées au sujet des pièces

et des artistes de Varsovie. Les correspondants polonais à Paris sont même allés plus loin : ils ont beaucoup insisté sur l'énorme attrait que les représentations avaient eues pour les Français... Evoquant les salles combles du théâtre Sarah Bernhardt — où furent jouées en juillet les pièces de Fredo et de Zeromski — ils laissaient entendre que « *bien que la langue polonaise ne soit pas très connue à Paris* », ce furent néanmoins des Français qui vinrent en foule au spectacle et qui applaudirent avec un enthousiasme délirant les 2 pièces et les artistes. De même, la récente traduction d'une nouvelle d'Ulisa Orzeszko, *Un frustré*, fut saluée à la première page des journaux comme un événement d'importance mondiale. Le fait que Paul Cazin en parla dans le *Monde* provoqua une grande joie. On omettait de dire que les frais de l'édition avaient été couverts par l'ambassade de Pologne à Paris et il est fort possible que l'article de Paul Cazin ait été écrit un peu par complaisance.

Une fois faite la part des mensonges de propagande exigés par la manœuvre en cours, il reste que ces détails révèlent la nostalgie de contacts réguliers avec la France et aussi la recherche instinctive d'une protection contre la russification de la culture polonaise, contre la rangaine des slogans soviétiques.

Retour au Front populaire en Hongrie

LE 13 août 1954, le *Szabad Nep* et les autres journaux de Budapest annonçaient que « *les représentants les plus en vue de la vie politique, sociale, culturelle, scientifique et religieuse de la Hongrie se sont réunis au Parlement. Au cours de la réunion, il a été convenu que la réalisation des grands objectifs de la démocratie populaire nécessitait la constitution d'un nouveau Front populaire reposant sur des bases plus larges que l'actuel.* »

Sur les quarante personnes qui avaient pris part à la Conférence, quatorze seulement étaient des communistes, et de ceux-ci, seuls MM. Imre Nagy et Mathias Rakosi remplissent des fonctions dirigeantes au parti ou au gouvernement. De même, sur les 9 membres du Comité préparatoire désigné lors de la conférence, 4 seulement sont des communistes, et un seul de marque, M. Rakosi.

L'examen plus minutieux de la composition de la conférence provoque la même surprise. Communistes, crypto-communistes et non communistes s'y rencontrent, dosés avec l'art habituel des communistes en la matière.

En dehors des 14 communistes, la conférence comptait 7 anciens membres du parti des petits propriétaires indépendants, 2 anciens socialistes, 5 anciens membres du parti national-paysan, 1 ancien membre du parti radical, 6 personnalités des Eglises et 5 personnalités représentant les sciences, l'art et la littérature. Ces 5 personnalités n'ont jamais été membres d'un parti politique et plusieurs d'entre elles sont nettement défavorable au régime.

Il est encore plus intéressant d'examiner le comité préparatoire « élu » par la conférence. Il est composé de *Ivan Darabos* (communiste d'importance secondaire), *Imre Dögei* (communiste d'importance secondaire), *Istvan Dobi* (ancien Président du parti des petits propriétaires), *Ferenc Erdei* (ancien dirigeant du parti national-paysan), *Ferenc Harer* (ancien président du parti radical), *Jozsef Mekis* (communiste d'importance secondaire), *György Parragi* (journaliste

bien connu, qui, jusqu'en 1947, attaqua violemment les communistes), *Mathias Rakosi*, et finalement le professeur *Szadeczky-Kardoss* (sans-parti). Il est probable que le Congrès du Front populaire patriotique, convoqué pour le 23 octobre à Budapest, fera de ce comité préparatoire à peine modifié la Présidence du Front populaire. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas par hasard que les chefs détestés du Parti, comme MM. Gerö, Farkas, Révai n'ont pas pris part à la conférence, et ne font pas partie du Comité préparatoire. Depuis quelque temps, on les dispense du contact avec les masses. Leur nom ne figure plus dans les journaux et ils travaillent derrière les portes bien fermées du Q. G. du Parti au lieu de se montrer au public (1). Pour les remplacer le Parti présente des personnages peu connus, et qui ont quelque chance de gagner une certaine popularité car leur nom n'est pas haï comme celui des communistes venus de Moscou après la guerre. Tels sont, parmi les participants à la conférence préparatoire, (outre les trois communistes inconnus membres du Comité préparatoire) Ernö Gallo, Mme I. Juhasz, Jozsef Szakali, peu connus en Hongrie et pas du tout à l'étranger.

Quelques jours après la conférence de Budapest, une grande campagne publicitaire commençait dans la presse hongroise en faveur du Front populaire patriotique. Le 29 août 1954, les journaux de la capitale et des départements publiaient un éditorial exposant l'objet du nouveau Front. Le Journal *Népszava* écrivait : « *Pourquoi a-t-on besoin d'un Front populaire ?* » Et la réponse était la suivante : « *D'après les enseignements du marxisme-léninisme on ne peut pas construire le socialisme sans la participation active des intellectuels, des petits bourgeois et des autres élé-*

(1) C'est ainsi que E. Gerö, le plus compétent des chefs communistes dans les matières économiques, mais connu pour sa cruauté, a été « transféré » il y a quelques mois à un autre poste.

ments non-prolétaires ». Phrase d'une importance capitale, car elle contredit tous les articles idéologiques parus pendant 3 ans où il était affirmé que le socialisme pouvait être construit par l'alliance des ouvriers et de la paysannerie *sans tenir compte* des « ennemis du peuple ». Car entre 1949 et 1953, le Parti et ses journalistes-perroquets étaient « convaincus » qu'il n'y avait plus à compter avec les éléments non-prolétaires, comme les petits bourgeois et les intellectuels d'origine « réactionnaire ». L'un des théoriciens les plus en vue du Parti, M. Aladar Mod, n'écrivait-il pas il y a 5 ans dans la revue théorique du Parti *Tarsadalmi Szemle* (février 1949) : « *Il faut exclure du Front Populaire les éléments, qui par leurs origines, leurs intérêts de classe, etc., sont défavorables à la construction du socialisme* ». Tel était alors l'« enseignement du marxisme-léninisme ».

Les communistes font donc aujourd'hui le contraire de ce qu'ils ont fait hier et après avoir éliminé et persécuté les non-communistes comme « suspects », ils essaient de reconstruire artificiellement les partis politiques non-communistes, sans toutefois l'affirmer ouvertement. Le « dosage » des participants au Comité préparatoire du Front populaire patriotique en est la preuve irréfutable. Ils essaient de mobiliser les dirigeants des anciens partis afin de donner l'aspect d'une coalition démocratique à leur Front, préfabriqué à Moscou pour des raisons précises comme ce fut le cas pour les trois Fronts précédents.

Pour animer ce Front et souligner la participation des éléments non-communistes, ils ont « inventé » de nouveaux slogans comme par exemple l'unité « nationale populaire ». Le mot « national » est destiné aux paysans, aux anciens commerçants, aux patriotes sur qui les slogans soviétiques en langue hongroise n'ont plus d'effet. Artificiellement, on remet la culture nationale à sa place. Les traditions de cette riche culture renaissent. Nombre de livres apolitiques, œuvres d'écrivains non-communistes ou des classiques des XVIII^e et XIX^e siècles font à nouveau leur apparition. Le mot « patriotisme socialiste » est supprimé dans la presse et remplacé par « patriotisme démocratique ». On fait l'éloge des réalisations de la bourgeoisie révolutionnaire, on chante les louanges de la Révolution Française (bourgeoise) dans les nouveaux livres scolaires et on découvre que le peuple hongrois a droit de recevoir une éducation plus nationale et moins...soviétique.

On « découvre » de même les mérites des personnes, qui depuis plusieurs années étaient traquées par la police politique. On « avoue » qu'il existe encore des personnes honnêtes en Hongrie qui ne sont pas d'accord avec les communistes. Comme si M. Rakosi n'avait pas déclaré en octobre 1950, devant le Comité central du Parti communiste, « *Notre peuple est uni comme un seul homme derrière notre Parti glorieux pour construire le socialisme* ». 4 ans plus tard le journal des syndicats, *Népszava* écrivait dans son éditorial : « *Le Front populaire attend tout le monde sans distinction d'opinion politique* »... Les communistes hongrois deviennent les défenseurs des « honnêtes citoyens » contre les méchants. *Népszava* s'indignait le 12 septembre 1954, parce que « *certaines chefs d'entreprise exigent que leurs travailleurs soient membres d'un syndicat. Il faut veiller à ce que le principe de spontanéité soit respecté* ». Et plus loin « *même ceux des travailleurs, qui par leur origine (bourgeoise) ou leur attitude pendant l'ancien régime étaient suspectés par nos camarades ont droit de devenir membres des Syndicats* ». Encore une concession pour les persécutés.

La presse hongroise publie fréquemment des communiqués annonçant que telle ou telle personnalité a reçu une médaille à l'occasion de son an-

niversaire. Parmi les médaillés, se trouvent de plus en plus souvent des personnalités non-communistes ou même connues pour leur peu de sympathie à l'égard du régime.

Notons enfin que la critique est plus libre, et que les communistes instaurent des débats sur des questions jusqu'ici considérées comme gênantes, voulant faire croire ainsi et au pays et à l'Occident que la démocratie populaire hongroise évolue vers le libéralisme.

Les Fronts populaires d'autrefois

Le sens de cette vaste opération politique se perçoit mieux si l'on compare le présent Front populaire aux Fronts populaires d'autrefois. Car, en la matière, la Hongrie n'en est pas à sa première expérience : elle a connu déjà deux Fronts populaires, peut-être trois, si l'on compte comme un nouveau Front la résurrection qui fut faite en 1953 de celui qui avait été mis sur pied en 1949.

Novembre 1944. L'armée soviétique pénètre en Hongrie occupée par les troupes allemandes. Elle est accueillie en libératrice dans beaucoup de villages. Dans la partie sud du pays, les nouveaux occupants se montrent corrects, alors qu'ils se livreront à toutes les exactions à Budapest et en Transdanubie. La troupe avait des ordres, et on en saisit aujourd'hui la raison.

C'est que dans la Hongrie du Sud, — autour de la ville de Szeged — les communistes exilés à Moscou avaient décidé de convoquer une conférence des politiciens antifascistes, évadés des prisons fascistes ou cachés chez les paysans de la région.

La conférence eut lieu à Szeged le 5 décembre 1944. Elle réunit des leaders du Parti communiste (M. Joseph Révai), du parti bourgeois-démocratique, du parti des petits propriétaires indépendants, du parti social-démocrate, du parti national-paysan et des représentants des Syndicats. Elle adopta le jour même le programme du Front National Hongrois d'Indépendance.

Le programme était un programme démocratique, adapté à la situation hongroise ; il envisageait de larges réformes politiques, économiques et sociales afin de transformer l'ancien régime féodal-capitaliste en une démocratie moderne, plus progressiste que certains pays capitalistes évolués. La nécessité d'établir une coopération sincère avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis s'y trouvait soulignée. Des paragraphes reconnaissaient le droit de grève, la liberté du travail, la liberté de l'initiative individuelle, etc.

Ce programme reçut un accueil favorable dans la région de Szeged, dont la population, entièrement coupée du reste du pays et trompée par la « correction » des occupants a sincèrement cru, dans sa majorité, aux promesses qui lui étaient faites.

On sait ce qu'il advint de ces espérances, et comment, de 1945 à 1948, sous le couvert de ce premier front populaire, les communistes ont peu à peu éliminé les hommes politiques des autres partis de tous les postes importants, selon la « *tactique du salami* », cyniquement exposée (après coup) par Rakosi lui-même, le 29 février 1952, dans une conférence à l'Académie politique du P.C. hongrois (2).

(2) Sur ce discours, voir B.E.I.P.I., 1-15-Juillet 1952, n° 71 : « *La vote de notre démocratie populaire* ». Il ne nous paraît pas inutile, à l'heure présente, de mettre à nouveau quelques extraits de ce discours sous les yeux de nos lecteurs.

« *Le Parti communiste hongrois, comme les partis communistes des autres pays, avait créé une large*

Fin 1948, ce premier Front populaire avait vécu. La Hongrie était désormais entrée dans la phase de la « dictature du prolétariat ». Toutefois, il parut maladroit de faire disparaître d'un seul coup les partis et les organisations qui n'étaient pas communistes : les staliniens montrent volontiers un très grand souci (tactique) des apparences de la légalité.

Aussi convoquèrent-ils une conférence le 31 janvier 1949 à Budapest. Cette fois, les participants furent soigneusement triés par la section des cadres du P.C. Seuls des éléments crypto-communistes y furent invités afin de former le deuxième Front populaire, baptisé cette fois « *Front Populaire de l'Indépendance* ». Ce Front groupait, en dehors du Parti communiste quatre autres « partis » qui, pratiquement, avaient cessé d'exister et dont les frais administratifs furent assurés pendant 6 mois par les fonds que leur fournissait le Parti communiste...

C'est alors que M. Aladar Mod écrivit cet article où il préconisait l'exclusion de tous les éléments qui par leurs origines et leurs intérêts de classe étaient hostiles à la construction du socialisme. « *Le Front populaire de l'Indépendance doit devenir l'alliance des classes laborieuses sous la conduite de la classe ouvrière* », écrivait-il, et, après avoir réclamé « *la liquidation de la réaction* », il annonçait que le programme du Front populaire de l'Indépendance était à la fois un programme national et un programme socialiste, car l'avenir du pays exigeait la construction du socialisme. (*Tarsadalmi Szemle*, février 1949).

Naturellement, dans ce Front populaire de l'Indépendance, les communistes jouèrent le premier rôle; les autres ne furent que des figurants qui les ont assistés jusqu'au moment, où à leur tour, ils furent liquidés. Notons que si certains des communistes qui organisèrent et dirigèrent ce deuxième Front populaire ont été exécutés lors des épurations de 1949-1951, tels Laszlo Rajk et plusieurs hauts fonctionnaires du Parti communiste — la « réaction » — dont M. Mod avait demandé la liquidation — est encore vivante en 1954.

coalition antifasciste comprenant les paysans, les petit bourgeois antifascistes et même des éléments de la bourgeoisie moyenne hostiles au fascisme : en un mot, tous ceux qui désiraient prendre part au combat de libération nationale.

« ... On pouvait prévoir par ailleurs que cette lutte (pour la libération nationale) vien qu'aboutissant d'abord à réaliser les objectifs de la révolution démocratique bourgeoise, ouvrirait en même temps la route à la dictature du prolétariat. Selon ce plan, nous avons commencé notre action en organisant le « Front National de l'Indépendance hongroise. »

« ... Mais comme au printemps de 1945, le parti communiste n'avait pas encore acquis la majorité, nous n'avons évoqué qu'à l'intérieur du Parti, dans des cercles restreints, que notre but c'était la dictature du prolétariat. Nous ne lui avons pas donné de publicité car la discussion théorique de la dictature prolétarienne, envisagée comme une fin, aurait effrayé nos alliés de la coalition et aurait rendu plus difficile nos tentatives pour rallier la majorité non seulement des petits bourgeois, mais aussi des masses ouvrières, »

Devant la même Académie Politique du Parti communiste, le même Rakosi, le 19 janvier 1946, avait répondu en ces termes aux partenaires du Front populaire qui attaquèrent les communistes :

« Les fausses nouvelles sont de plus en plus nombreuses. Les réactionnaires disent que le Parti communiste veut transformer la Hongrie en un pays satellite de l'U.R.S.S. Naturellement, notre Parti a déjà exprimé plusieurs fois, que ces calomnies sont sans fondement. Notre Parti veut, au contraire, un Etat hongrois démocratique, fort, indépendant, gouverné par le Front national hongrois de l'Indépendance. »

Ce Front populaire n° 2 « organisa » les élections du 15 mai 1949, qui furent les premières « élections » sous le signe de la liste unique. Les candidats des cinq partis étaient en réalité les candidats du Parti communiste, mais quelques semaines avant les élections, les apparences machiavéliquement conservées avaient permis à M. Mathias Rakosi de déclarer, devant les ouvriers d'Angyalföld (le 19 avril 1949) : « *Le Front populaire d'indépendance est la coalition des forces démocratiques et nous voulons poursuivre cette coalition après les élections, car nous avons besoin des partis démocratiques* ». Quelques mois après les élections, le P.C. supprimait toute subvention aux partis jusqu'alors tolérés, et leurs sièges étaient fermés. Pratiquement, ces partis cessaient d'exister, mais, notons le bien, sans qu'aucune interdiction officielle n'ait été portée contre eux. Le Journal officiel hongrois et ses annexes n'ont jamais publié un texte interdisant ces organisations, et on n'a jamais lu dans la presse qu'ils avaient cessé d'exister. On pouvait penser qu'ils s'étaient éteints d'eux-mêmes.

Quant au Front populaire de l'indépendance, on n'en parla plus guère. La presse quotidienne de Budapest n'a jamais signalé une activité quelconque mise à son compte, et la revue théorique du Parti ne lui a même pas consacré une étude pendant 4 ans !

C'est que les communistes hongrois étaient convaincus — les aveux de M. Rakosi devant l'Académie Politique du Parti sur la tactique de prise du pouvoir en font foi — que le régime était fortement établi, l'opposition sur le point d'être brisée définitivement et les éléments neutres à l'égard du régime voués à une résignation progressive.

Les erreurs commises sur le plan économique et les remous consécutifs à la mort de Staline ont provoqué des mouvements assez tumultueux à la direction du Parti communiste hongrois. En avril 1953, le Comité central du Parti tint une réunion très secrète à Budapest, où M. Rakosi, Secrétaire général du Parti commença à préparer « psychologiquement » les cadres supérieurs du Parti à ce que « quelque chose change ». Deux tendances se manifestèrent à cette conférence. La première souhaitait que le Parti annonçât le plus vite possible aux masses sa nouvelle politique, « ranimât » le Front populaire et tentât, par cette espèce de « mea culpa » de gagner les masses hostiles ou neutres. L'autre tendance — qui finalement l'emporta — affirmait, qu'étant donné la grave situation économique et le mécontentement général des masses, une annonce « brusque » aurait des répercussions trop importantes, qu'elle pourrait provoquer des rébellions ouvertes et risquer ainsi l'existence même du régime. Il fallait préparer l'opinion publique, et ainsi prévenir les heurts et en réduire les effets.

Les « élections législatives » ont fourni pour cela une excellente occasion. M. Mathias Rakosi, dans un grand discours du 10 mai 1953 devant les électeurs (*sic*) du Front populaire d'indépendance reconnut certaines erreurs économiques et politiques commises par les communistes. L'aveu principal vint seulement quelques semaines plus tard, le 4 juillet 1953, marquant ainsi officiellement le commencement de la nouvelle politique économique du régime. Le 10 mai 1953, dans un autre discours, M. Rakosi avait longuement insisté sur la nécessité de rendre vie au Front populaire : « *Le Front populaire de l'indépendance doit jouer un rôle important dans le rassemblement des forces démocratiques du pays* ».

On assistait donc ainsi à une véritable renaissance de l'idée de Front populaire, bien qu'il soit aujourd'hui clair, que M. Rakosi et les dirigeants communistes hongrois n'ont pas pensé à lui conférer une forme nouvelle. En juin 1953, ils n'ima-

ginaient pas que l'échec de leur « nouvelle politique économique » les obligerait à faire de nouvelles concessions un an plus tard et à « lancer » un Front populaire d'un type nouveau.

Comme on le voit, les Fronts populaires des années antérieures différaient sensiblement du Front populaire patriotique aujourd'hui à la mode, non tant par leur organisation que par leur orientation. Il s'agissait autrefois d'abord de s'emparer du pouvoir avec les concours ou sous le couvert d'autres organisations politiques, puis de procéder à leur neutralisation et à leur élimination progressives. La zone consentie à tout ce qui n'était pas communiste se rétrécissait sans cesse, jusqu'à disparaître. Elle reparait aujourd'hui, comme si le parti communiste avait besoin, pour asseoir plus solidement son autorité sur le pays, des alliés dont il avait cru pouvoir faire fi à partir de 1949.

La situation économique

Ce retour en arrière s'explique à la fois par la situation économique du pays et par l'état de l'esprit public, pour ne rien dire de la grande manœuvre internationale ordonnée du Kremlin dans le cadre de laquelle il s'inscrit.

La politique économique inaugurée en juillet 1953 n'a pas donné les résultats escomptés (3). Il aurait fallu au gouvernement plus de techniciens qualifiés qu'il n'en possède pour procéder à la reconversion prévue dans les limites tracées sans perturbations trop graves. Après quinze mois du nouveau système, son économie est profondément bouleversée. Dans tous les secteurs, de graves difficultés se manifestent, d'autant plus que les récoltes ont été mauvaises et que les inondations de juillet 1954 n'ont pas arrangé les choses. Le 29 août 1954, dans un article du *Szabad Nep*, le ministre de l'Agriculture, M. Andras Hegedüs, reconnaissait que la récolte de blé est insuffisante, et que l'élevage des bêtes à cornes ne s'est pas amélioré depuis la résolution que lui consacra, ainsi qu'à la culture du blé, le Comité central du P.C.H., le 20 décembre 1953 (texte français dans le Bulletin hongrois de juin 1954). Pour éviter la faillite financière menaçante, des mesures d'économie ont dû être prises (*Szabad Nep*, 30 août 1954).

20 ou 25.000 employés de l'administration et des entreprises nationalisées vont être congédiés dans les mois qui viennent. Le licenciement d'une partie de ce personnel a déjà commencé.

D'autre part, les journaux hongrois du 11 septembre 1954 annonçaient que des « Bureaux de la Main d'œuvre » ont été ouverts afin de « guider » vers de nouveaux emplois les travailleurs disponibles dans plusieurs branches (bâtiment, industrie de l'alimentation, etc.). Le manque de crédit empêche en effet le développement d'industries jusqu'ici favorisées par l'Etat, et déjà la production s'y ralentit, le chômage s'y fait sentir. En même temps, les dirigeants ont découvert que l'administration et l'appareil de distribution étaient très coûteux.

Depuis la prise du pouvoir, les « camarades » ont placé dans des postes généralement bien payés, leurs parents et leurs amis, même si les nouveaux venus manquaient des connaissances professionnelles nécessaires. On ne leur demandait que d'être de bons communistes, dénonçant leurs collègues et « vigilants ». Le nombre de ces prétendus « intellectuels » du Parti surpassait de beaucoup celui des employés qualifiés, nécessaires à l'exécution du travail, surtout dans l'Administration. Mais pendant 5 ans, la di-

rection du P.C. insista pour que les éléments politiquement « sûrs » surveillent les « survivants de la petite bourgeoisie », qui, par tradition, occupaient les postes subalternes dans l'Etat et dans le commerce. Le « résultat » de cette politique des cadres se révéla désastreux. A partir de 1949, la plupart des ouvriers spécialisés, des travailleurs qualifiés occupèrent les postes diplomatiques ou les sections de la police politique. Les usines et les entreprises perdirent ainsi leurs meilleurs travailleurs, qui étaient, bien entendu, incapables de faire du bon travail là où ils étaient nommés. Pour les « remplacer » dans leurs anciennes professions, les « experts économiques » du P.C. dirigèrent vers les usines les éléments « déclassés » des classes moyennes, dont la productivité, on s'en doute, se révéla fort peu satisfaisante.

Même erreur sur le plan scolaire. Les communistes ont consacré des sommes énormes depuis 1950 à former dans les Universités et dans les lycées, des fonctionnaires d'origine paysanne et ouvrière et notamment des spécialistes des questions économiques et financières, etc. Or, écoutons M. Imre Nagy devant l'Assemblée nationale (le 4 juillet 1953) : « *Des exagérations peuvent être relevées, en outre, dans la formation de la nouvelle couche intellectuelle, dans notre système d'enseignement. Nous avons en quelque sorte forcé le développement de l'enseignement supérieur, au moyen de sacrifices énormes. Il nous faut faire preuve de beaucoup plus de modestie dans ce domaine aussi.* » Et si l'on sait que dans les Universités hongroises entre 1949-1953 seuls les éléments « recommandés » par la section des cadres du P.C. étaient admis, on comprend que l'échec dans la formation d'une intelligentsia communiste oblige maintenant les chefs du Parti à regarder vers les anciens intellectuels — spécialistes des questions économiques — humiliés, persécutés depuis des années. Les bacheliers qui, eux aussi, ont fait leurs études sur la recommandation du parti, sont invités désormais à s'écarter des Universités. Le Conseil des ministres a publié le 9 septembre 1954 une résolution selon laquelle les « *bacheliers peuvent trouver des débouchés dans l'industrie du bâtiment, dans celle de l'alimentation, dans l'industrie textile, dans les stations agricoles, etc.* »

L'opinion publique

Cette reconversion brutale, et notamment cette modification de la politique des cadres jusqu'alors suivie, ne vont pas sans provoquer des remous dans l'opinion publique, et jusque parmi les membres du Parti qui se voient sans plaisir obligés de quitter le bureau et la ville pour les coopératives agricoles des villages au nom des nouvelles mesures de « rationalisation ».

Quand le gouvernement inaugura sa nouvelle politique économique et prit diverses mesures d'apaisement (amnistie, libération d'une partie des déportés, etc.), l'opinion publique, dans sa grande majorité, espéra que la situation économique s'améliorerait et que le régime allait s'assouplir. Et il est clair que les dirigeants hongrois escomptaient cette amélioration du niveau de vie, qui leur permettrait de désarmer non pas l'hostilité des opposants décidés du régime, qui ne sont qu'une faible minorité, tout comme ses partisans, mais le mécontentement solide de la grande masse qui déteste le communisme, mais qui s'y résignerait si son sort recevait quelques atténuations.

Or, après quinze mois de la nouvelle politique, les espoirs qu'elle avait suscités ont fondu comme neige au soleil. Le mécontentement s'en est accru, et il se manifeste de façon parfois presque violente. En voici deux exemples.

Le premier est emprunté au *Szabad Nep*, du 26

(3) Voir B.E.I.P.I., n° 111, 1-15 juin 1954. *La nouvelle politique économique en Hongrie.*

août 1954. On y déplore « que les ennemis du peuple excitent les travailleurs contre le travail pour l'exportation ». L'article révèle que les travailleurs de plusieurs grandes entreprises de l'Etat — produisant pour le commerce extérieur — sabotent leur travail afin d'éviter que les « produits de qualité aillent à l'étranger ». Car — poursuit le journal — « ils pensent, que nous avons plus besoin de ces produits que l'étranger ». L'organe du P.C. hongrois n'ajoute pas que la plupart des exportations sont destinées à l'Union soviétique, ce qui donne encore plus de portée à cette manifestation du mécontentement des ouvriers.

L'autre exemple vient du journal de l'Eglise catholique, *Uj Ember* le 22 août 1954. D'après ce journal, des dizaines de milliers de fidèles ont participé aux pèlerinages de Mariabesnyo, de Pocs et de Gyüd. Dans les années précédentes, la foule ne fut jamais si nombreuse que maintenant et jamais discours — bien que très prudents — n'ont aussi nettement critiqué le régime.

On pourrait évoquer aussi les témoignages des réfugiés qui ont quitté la Hongrie depuis mars 1954. La conclusion resterait la même : le Parti communiste est en perte de vitesse et la grande majorité du peuple hongrois, dont le sentiment jusqu'ici était la neutralité hostile, se rapproche des éléments nettement hostiles.

Dans ces conditions, la direction du Parti communiste hongrois a voulu frapper un « grand coup », et c'est, nous semble-t-il, *uniquement* pour neutraliser la grande masse des Hongrois et leur faire oublier leurs déceptions en éveillant de nouveaux espoirs qu'elle s'est décidée à lancer le Front populaire patriotique. Il constitue une large opération pour égarer les masses et l'Occident, une opération qui peut se poursuivre pendant plusieurs années.

Les communistes hongrois n'envisagent actuellement aucune extension de leurs forces économiques. La continuation de la « construction du socialisme » est retardée en Hongrie au moins pendant 2 ans. Il n'y aura pas de Plan économique à long terme avant janvier 1956 (comme dans les autres démocraties populaires) et même après cette date il est douteux que la « construction du socialisme sur le modèle soviétique » (Rakosi, 26 février 1952) puisse être reprise.

Durant cette longue période de stagnation, étant donné que la grande masse de la population est hostile ou défavorable au régime, on ne peut pas poursuivre intensément la bolchévisation des masses. Il faut donc faire des concessions, *mais toujours dans le cadre du régime actuel* et sans rien permettre qui puisse diminuer l'omnipotence du Parti communiste.

Une conférence a réuni le 3 juillet 1954 dans l'Ecole Supérieure du Parti communiste hongrois les théoriciens du P.C. et aussi plusieurs

hauts fonctionnaires. Le problème du Front populaire patriotique y fut longuement discuté. La presse communiste n'a rien publié de cette réunion pourtant particulièrement importante. Seule la revue théorique du P. C. *Tarsadalmi Szemle* y consacra quelques pages de son numéro de juillet 1954. Cette revue, qui tire à 40.000 exemplaires, est destinée aux cadres du Parti. Sa circulation est extrêmement limitée et depuis quelques mois, on ne peut pas obtenir un abonnement dans les pays occidentaux. En lisant le compte rendu de la conférence, on comprend facilement les raisons.

Il y est dit notamment : « Il faut comprendre, camarades, qu'il n'y a aucune différence entre le Parti communiste et le Front populaire patriotique, en ce qui concerne le but. La différence vient des modalités pour atteindre ce but. »

« Il faut témoigner plus de prudence en ce qui concerne les éléments de la petite bourgeoisie, les intellectuels et surtout les paysans car notre politique à leur égard était erronée. Nous avons parlé du patriotisme socialiste devant ces éléments, pourtant le marxisme-léninisme est loin d'avoir conquis notre peuple. Il faut donc développer tout d'abord le patriotisme démocratique, en parlant de la culture nationale hongroise, de l'histoire glorieuse du passé avant de pouvoir continuer. »

Plus loin le compte rendu révèle qu'il y a en Hongrie une masse considérable de citoyens qui ne soutiennent pas le régime, que le patriotisme des masses est resté plus fort que les efforts de la propagande moscovite et que les agitateurs du Parti communiste doivent remplir leur rôle avec plus de prudence.

Nous voici donc revenus aux temps de la coalition d'après-guerre, quand, à côté des communistes, les autres partis politiques étaient sur la scène de la vie publique, lorsqu'on critiquait les actes des communistes. Mais en septembre 1954, les droits rendus à la critique sont infiniment plus restreints que ceux qui lui restaient dans les années qui suivirent immédiatement la guerre. On peut critiquer le fonctionnement du système de distribution. On peut critiquer un président du Conseil local ou même un secrétaire du Parti dans une coopérative agricole, mais les dirigeants du parti restent « tabous ». La moindre critique à l'égard de MM. Rakosi, Nagy ou autres « puissants » entraîne toujours la prison.

La résurrection du Front populaire n'est donc qu'un moyen de tromper une nouvelle fois l'opinion hongroise, en lui laissant croire que des modifications sont possibles, et que le régime peut évoluer vers une forme plus libérale. Mais la nouvelle organisation n'est qu'un instrument de tromperie, — et l'on ne sera nullement étonné d'apprendre que le Comité central du P. C. hongrois a approuvé la création du Front populaire Patriotique (*Szabad Nep*, 2-9-1954).

La tare intrinsèque de l'économie soviétique

LA crise de l'élevage soviétique, révélée voici un an par Khrouchtchev, n'est pas près de se liquider. Toutes les informations qu'on trouve dans la presse russe laissent prévoir un hivernage tout aussi difficile et mortel que les précédents, et l'augmentation des effectifs (une certaine augmentation n'est pas exclue) n'atteindra guère les chiffres prévus.

Cette crise permanente de l'élevage — elle dure depuis vingt-cinq ans — a évidemment plusieurs causes. La cause la plus générale est l'organisation bureaucratique de l'économie soviétique dans

son ensemble et le gaspillage insensé, l'incroyable déperdition de forces qu'elle entraîne. Mais cette cause générale n'a pas empêché le développement de l'industrie (à quel prix, il est vrai, et à quel prix de revient surtout ! mais c'est là une autre question), et si elle a déterminé la stagnation de l'agriculture, elle a abouti à la ruine de l'élevage. La crise de ce dernier a donc une cause particulière en plus de la cause générale que nous venons d'indiquer : c'est sans aucun doute le fait que les soins de tous les instants dont les animaux ont besoin sont incompatibles

avec le fonctionnement monstrueusement impersonnel d'un appareil anonyme, composé de robots sans âme. Autrement dit, l'élevage ne se prête point à l'organisation collective, quand bien même elle serait moins bureaucratisée et moins imprégnée des tares qui caractérisent l'économie soviétique en général. Un examen attentif des vicissitudes de l'élevage soviétique confirme ce point de vue.

Rappelons tout d'abord les données essentielles qui caractérisent l'élevage soviétique aux dates les plus importantes depuis l'avènement du bolchévisme :

	Effectifs (millions de têtes)				
	Bovins	Vaches caprins	Ovins et porcins	Chevaux	
1916 (a)...	60,6	29,5	121,2	20,9	35,8
1921 (b) ..	37,8		52,8	14,8	24,6
1928 (c) ..	70,5	30,7	146,7	26,0	33,5
1933 (d) ..	38,4	19,5	50,2	11,6	15,6
1938 (e) ..	63,2		102,5	30,6	17,5
1945 (f) ..	45,3		56,0	3,4	9,1
1949 (g)...	53,1		80,2	13,5	
1953 (h) ..	56,6	24,3	109,9	28,5	15,3

Voici les considérations qui nous ont dicté le choix des années :

(a) 1916 est la dernière année d'avant la révolution bolchéviste.

(b) 1921 est la première année de paix (la guerre civile ayant pris fin en 1920) et marque le terme du « communisme de guerre ».

(c) 1928 est l'année qui clôt la période relativement libérale inaugurée en 1921 (« nouvelle politique économique » ou N.E.P.) et qui précède l'ère des plans quinquennaux débutant par la collectivisation forcée de l'agriculture, élevage compris.

(d) Les chiffres de 1933 traduisent les effets néfastes de la collectivisation, donc les niveaux les plus bas atteints à la suite de cette opération ; afin de faire mieux ressortir la chute abrupte, nous avons indiqué pour les chevaux l'effectif de 1934 et pour les porcs celui de 1932, les effectifs de 1933 étant quelque peu supérieurs en ce qui concerne ces deux espèces.

(e) L'année 1938 est la plus favorable d'avant la guerre, les concessions faites aux paysans à partir de 1934 ayant produit quelques effets salutaires.

(f) 1945 caractérise la situation au lendemain de la guerre.

(g) La situation en 1949 est d'un intérêt particulier, car c'est le 19 avril 1949 que le gouvernement soviétique, alarmé par la stagnation de l'élevage, lança un « plan triennal » pour y remédier, plan que nous commentons ici même dans notre numéro 7 (juin 1949).

(h) Les chiffres de 1953 (début de l'année) sont ceux communiqués par Khrouchtchev en septembre 1953.

La collectivisation forcée

L'effondrement de l'élevage en 1921 n'est pas directement imputable au régime soviétique en tant que tel. Il est la conséquence de la guerre civile et non point d'une organisation totalitaire de l'économie rurale. Le gouvernement soviétique, aux prises avec les harassants problèmes de la guerre, était parfaitement incapable de se consacrer à l'organisation d'une production agricole échappant complètement à son emprise. Il fit ce que n'importe quel gouvernement, quelle que fût sa doctrine, aurait fait à sa place : il

réquisitionna autant qu'il put pour assurer la subsistance des armées et des villes. La guerre civile terminée, il mit fin aux réquisitions et rétablit le marché, seul lien possible entre le secteur urbain et les millions d'unités agricoles éparses, traditionnellement chargées de l'approvisionnement. N'ayant plus de réquisitions à craindre, les paysans reprirent leur travail, et en 1928, l'élevage se trouva à un niveau dépassant, sauf pour les chevaux, celui de 1916.

La collectivisation forcée qui débute en 1929 se distingue foncièrement du « communisme de guerre ». L'Etat ne se borne plus à réquisitionner. Il bouleverse d'une main brutale les rapports de propriété et les conditions de travail : il parque les paysans dans les *holkhozes*, les astreint au travail forcé, leur prescrit leurs tâches et leur octroie une rémunération si misérable que le seul stimulant est désormais la trique du guépéou.

Le tableau ci-dessous, tiré des sources officielles par le professeur Prokopovitz (1), reflète l'ampleur et les conséquences de ce tragique bouleversement :

Répartition du cheptel bovin (en 1.000 têtes)

	1929	1932	1938
Sovkhozes	204,0	3.526,4	4.613,6
Kolkhozes	384,1	10.112,6	18.328,0
Petites exploitations annexes des kolkhoziens	28,7	12.683,0	31.157,6
Cultivateurs indépendants	66.495,1	13.414,7	1.832,8
Ouvriers et employés	—	914,0	7.268,0
Total	67.111,9	40.650,7	63.200,0

L'ampleur de ce bouleversement sautera encore mieux aux yeux si nous exprimons en pourcentage la répartition du cheptel entre les différentes formes de propriétés :

	1929	1932	1938
Propriété coll. (sovk. et kolkhozes)	0,9	33,6	36,3
Propriété individuelle ...	99,1	66,4	63,7

Plus du tiers du cheptel était devenu propriété collective. Mais les deux tiers demeurés propriété individuelle avaient, eux aussi, changé radicalement de structure. Voici comment se répartit le cheptel individuel :

	1929	1932	1938
Total du cheptel ind. (en 1.000)	66.523,8	27.011,7	40.258,4
Cultivateurs indépendants	99,9%	49,6%	4,6%
Petites exploit. annexes des kolkhoziens	0,1%	47,0%	77,4%
Ouvriers et employés	—	3,4%	18,0%
	100%	100%	100%

(1) Serge Prokopovitz, *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, p. 204.

L'éloquence de ces chiffres n'a pas besoin d'être soulignée. L'année 1938 marque l'élimination quasi totale des cultivateurs indépendants, qui ne détiennent plus que 4,6 % des bovins se trouvant en possession d'exploitants individuels, et 2,9 % de l'ensemble des bovins (exploitations collectives et individuelles réunies). Plus des trois quarts du cheptel individuel (soit près de la moitié du cheptel total) appartiennent à des kolkhoziens qui ne peuvent se consacrer à l'élevage qu'une fois leur corvée kolkhozienne accomplie, et près d'un cinquième est propriété d'ouvriers et d'employés encouragés par le régime à faire de l'élevage pour atténuer la pénurie créée par la collectivisation forcée.

Les chiffres absolus ne manquent pas d'intérêt non plus. Entre 1929 et 1932, on enregistre les modifications suivantes de l'effectif bovin (en 1.000 têtes) :

Total du troupeau	diminution de 26.461,2
Sovkhozes	augmentation de 3.322,4
Kolkhozes	augmentation de 9.728,5
Cultivateurs indépendants ..	diminution de 53.080,4
Petites expl. annexes des kolkhoziens	augmentation de 12.654,3
Ouvriers et employés	augmentation de 914,0

Ces chiffres signifient ceci : sur les 53 millions de bovins enlevés de force aux cultivateurs indépendants entre 1929 et 1932, près de 13 millions leur ont été rendus (ou laissés) après leur réduction en servage, pour leurs exploitations minuscules tolérées en marge des kolkhozes ; 13 millions ont été affectés aux sovkhozes et aux kolkhozes ; près de 1 million sont devenus propriété d'ouvriers et d'employés. Cela fait 27 millions. *Le reste, 26 millions et demi, périrent.*

Voici donc ce que sont devenus, en 1932, les 67 millions de bovins qu'on comptait en 1929 :

Restés propriété des cultiv. indépendants ..	13,4 millions
Devenus prop. indiv. des kolkhoziens ...	12,7 millions
Devenus prop. indiv. d'ouvriers et d'empl. .	0,9 millions
Transférés aux sovkhozes et kolkhozes. .	13,0 millions
Morts	26,5 millions

Ainsi, pour collectiviser 13 millions de bovins, Staline en a fait périr plus du double ! Et cela en l'espace de trois ans...

La revanche de l'exploitation individuelle

Les 26,5 millions de bovins sacrifiés représentaient près de 40 % du troupeau total ou la moitié des animaux enlevés aux paysans. L'effet utile (si l'on ose dire) de la grande opération stalinienne s'exprime par les chiffres suivants :

Répartition des 53 millions de bovins enlevés aux cultivateurs indépendants

Collectivisés	24,6%
Transférés à d'autres exploitants individuels ..	25,6%
Morts	49,8%
	100%

Devant l'ampleur de cette catastrophe qui plongea les villes dans une disette voisine de la famine, Staline finit par consentir quelques concessions à l'intérêt personnel. Tout en poursuivant l'anéantissement des paysans indépendants, il autorisa les membres des kolkhozes à développer l'élevage pour leur compte personnel et il encouragea les ouvriers et employés disposant d'un lopin dans la banlieue des villes à s'adonner à l'élevage à titre accessoire. A la suite de ces mesures, la situation s'améliora à partir de 1935 :

Effectifs bovins en 1938

	En pour cent de	
	1932	1929
Total du troupeau	155	94
Sovkhozes et kolkhozes	168	3.900
Cultivateurs indépendants	14	3
Expl. annexes des kolkhoziens	246	
Ouvriers et empl.	795	—

Entre 1932 et 1938, les modifications sont les suivantes :

	Mille têtes	Pour cent
Total du troupeau	+ 22.549,3	+ 55
Sovkhozes et kolkhozes	+ 9.302,6	+ 68
Expl. annexes des kolkhoziens .	+ 18.474,6	+ 146
Ouvriers et employés	+ 6.354,0	+ 695
Cultivateurs indépendants.....	— 11.581,9	— 86

De 1932 à 1938, le troupeau bovin s'est donc accru au total de 22,5 millions de têtes : de 9,3 millions dans les fermes collectives et de 24,8 millions dans les petites exploitations individuelles, alors que le déchet est de 11,6 millions pour les animaux possédés par les cultivateurs indépendants. Nous ignorons malheureusement l'affectation des 11,6 millions enlevés aux cultivateurs indépendants : dans quelle proportion ceux-ci furent-ils forcés de les livrer aux kolkhozes au moment où on les obligea à y adhérer eux-mêmes, et dans quelle proportion furent-ils autorisés à les garder pour leur petite exploitation annexe ?

Même en supposant — hypothèse évidemment gratuite et absolument invraisemblable — qu'en entrant dans les kolkhozes ils aient pu garder comme propriété individuelle la totalité de leurs bêtes, il n'en resterait pas moins un accroissement net du cheptel individuel de plus de 13 millions, alors que le cheptel collectif ne s'est accru que de 9 millions, soit une augmentation de 59 % dans le secteur individuel et de 41 % seulement dans le secteur collectif. En supposant que les 11,6 millions de bovins enlevés entre 1932 et 1938 aux cultivateurs indépendants aient été répartis en proportions égales entre les deux secteurs (supposition plus vraisemblable), le secteur individuel enregistrerait un gain de 19 millions, et le secteur collectif une progression d'un peu plus de 3 millions seulement.

De toute façon, le relèvement des effectifs et le relatif assainissement de la situation, entre 1932 et 1938, est dû au relâchement des contraintes et au rétablissement d'une certaine liberté pour l'initiative individuelle. Les chiffres le prouvent d'une manière irréfutable.

Retour offensif de l'étatisme

Si bienfaisant qu'il fût, ce relèvement ne tarda pas à inquiéter le gouvernement soviétique. Désireux de jouir au maximum des facilités qui leur avaient été accordées pour exploiter leurs parcelles individuelles et pour posséder des animaux à eux, les kolkhoziens délaissèrent le travail, bien moins rémunérateur, dans les exploitations collectives. L'accroissement de la production individuelle et le développement de l'élevage individuel risquaient de saper les bases de l'édifice kolkhozien, auquel Staline tenait bien plus qu'à l'augmentation de la production agricole. Afin de freiner cette évolution dangereuse pour le régime, les décrets du 27 mai et du 1^{er} septembre 1939 limitaient les parcelles individuelles et alourdissaient considérablement les impôts frappant toute activité individuelle...

Les résultats ne se firent pas attendre : une fois de plus, on enregistrait une diminution sensible des effectifs du bétail. De 63,2 millions en 1938 le nombre des bovins tombe à 47,4 millions au début de 1941 (certaines statistiques disent à la fin de 1940, ce qui revient pratiquement au même), soit une diminution de 25 %, chiffre cependant supérieur de 23 % au minimum catastrophique de 1933 (38,4 millions). On pourrait objecter que ce recul est dû aux réquisitions qui furent certainement effectuées en 1939 et en 1940 du fait des préparatifs militaires, de l'invasion de la Pologne et de l'agression contre la Finlande. Ces réquisitions ont pu avoir une certaine influence, mais la répartition par catégories montre que c'est le nouvel assaut contre l'élevage individuel qui est la cause principale.

Nous ne disposons malheureusement pas de données relatives à la répartition par catégories de ces 47,4 millions de bovins. Mais une autre statistique, tout aussi officielle, indique — également pour le début de 1941 — le nombre des bovins sur le nouveau territoire soviétique, agrandi par les annexions de 1940, et cette statistique classe les animaux par catégories. Comme le gouvernement soviétique n'avait pas encore eu le temps, en 1940, de procéder à la collectivisation forcée sur les territoires annexés, l'effectif du bétail individuel représente donc dans l'effectif total une part plus forte que sur l'ancien territoire de l'U.R.S.S. Si nous possédions les chiffres relatifs à cet ancien territoire, le recul de l'élevage individuel serait encore plus accusé.

Le tableau ci-contre indique, pour 1941, la répartition sur le nouveau territoire :

Effectifs des bovins (en millions de têtes)

	1938	1941	Accroissement ou diminution
Sovkhozes.....	4,6	2,2	- 2,4
Kolkhozes.....	18,3	20,0	+ 1,7
Propriété privée	40,3	32,3	- 8,0
Total	63,2	54,5	- 8,7

Malgré les annexions de 1940, le troupeau de bovins a donc diminué de 14 % ; il a diminué de plus de moitié dans les sovkhozes (c'est probablement là qu'on a réquisitionné le plus en raison de la moindre dispersion) et de 19 % chez les petits exploitants individuels ; il s'est accru de 9 % dans les kolkhozes.

De 1932 à 1941, l'évolution est la suivante (en millions de têtes) :

	1932	1938	1941
Propriété collective	13,6	22,9	22,2
Propriété privée	27,0	40,3	32,3
Total	40,6	63,2	54,5

La même évolution s'exprime comme suit en pourcentages :

	1932	1938	1941
	%	%	%
Propriété collective	33,6	36,3	40,7
Propriété privée	66,4	63,7	59,3
Total	100	100	100

L'accroissement de l'effectif, entre 1932 et 1938, est imputable en majeure partie à l'augmentation du cheptel privé ; la diminution, entre 1938 et 1941, est due intégralement à la réduction du cheptel privé. En s'acharnant à nouveau contre le secteur privé, le régime a rejeté une fois de plus l'élevage dans la crise. Et il ne pouvait faire autrement, car en laissant aux kolkhoziens les facilités qu'il leur avait accordées en 1935, il risquait de paralyser le fonctionnement des kolkhozes.

C'est ici qu'on touche du doigt la tare intrinsèque de l'élevage soviétique et qui explique l'évolution catastrophique d'après-guerre. Nous en retracerons les étapes la prochaine fois d'une manière plus détaillée.

L'action communiste parmi les Chinois dans le Sud-Est asiatique

Le professeur et diplomate Charles Patrick Fitzgerald, qui a vécu plus de quinze ans en Chine, écrit dans son livre *Revolution in China* : « Les Chinois ne sont pas romantiques, en particulier dans la politique. La cause perdue ne trouve pas d'écho chez les Chinois ; l'entreprise échouée ne rencontre pas leur sympathie ni leur appui. Ce qui s'est écroulé ne peut plus jamais se relever. Il n'y avait pas de restauration en Chine, pas de Jacobites (partisans des Stuarts après 1688), pas de revenants politiques. »

Aujourd'hui que le régime communiste est établi sur le continent chinois tout entier, cette ob-

servation éclaire le comportement politique des quelque douze ou treize millions de Chinois vivant dans l'immense espace de l'Asie du sud-est. Cette masse humaine échappe à l'emprise totalitaire communiste mais reste sujette à l'influence de la propagande communiste, ainsi que des hauts et des bas de la politique occidentale à l'égard de la Chine soviétique.

La sensibilité politique des Chinois s'est manifestée *grosso modo* de la manière suivante dans les années troubles que le peuple chinois vient de vivre lors de la longue guerre civile qui dressa les communistes contre les forces gouvernemen-

tales. Les Chinois de l'étranger étaient, dans leur immense majorité, aux côtés de Tchang Kai-Chek; après les foudroyantes victoires communistes de 1948-49, les premiers mouvements importants en faveur de Mao se dessinèrent dans l'immigration; la guerre de Corée — surtout après la vigoureuse riposte américaine et le soutien accordé au gouvernement de Formose, renversèrent le courant: des volontaires arrivaient de l'étranger à Formose; des campagnes de solidarité furent organisées et connurent un grand succès.

La situation resta sans changement jusqu'au début de cette année. Mais le bruit fait autour de la délégation chinoise à la Conférence de Genève, les déclarations de plus en plus fréquentes en faveur de la reconnaissance de la Chine communiste, les hésitations occidentales en faveur de Tchang Kai Chek, ont produit beaucoup d'effet sur les Chinois de l'étranger, même sur ceux qui vivent à Paris et qui, autrefois anticommunistes déclarés, commencent à dire qu'ils ne peuvent être contre leur propre pays, que des changements énormes s'y effectuent, etc.

L'action communiste parmi les Chinois en Asie du Sud-Est

En Indonésie, le nombre des Chinois s'élève à deux millions. L'action communiste, parmi eux, se poursuit selon plusieurs méthodes, depuis longtemps éprouvées. On mène campagne auprès des jeunes Chinois pour les inciter à visiter leur patrie, où ils recevront une formation politique et d'où ils reviendront agitateurs politiques. Selon le modèle soviétique, des associations d'amitié sino-indonésiennes ont été formées: on y trouve des personnages connus, mais les hommes du Parti communiste y occupent toujours les positions-clés. L'infiltration se poursuit également dans les syndicats indonésiens.

D'après l'agence internationale *Fides* de Rome, sur 57 publications en langue chinoise qui paraissent dans le quartier chinois de Djakarta — la capitale indonésienne — 27 sont complètement dirigées par les communistes. On trouve dans cette même ville 47 écoles contrôlées par les communistes chinois, 28 dirigées par les Chinois anti-communistes, 12 neutres et 3 catholiques. Les écoles communistes ont 28.000 élèves alors que toutes les autres ensemble n'en comptent que 15.000, dont 381 catholiques.

Les écoles communistes disposent de moyens financiers de loin supérieurs aux autres; les parents ne payent presque rien pour leur enfants et les traitements des instituteurs sont doubles de ceux que perçoivent les maîtres des autres écoles.

En Birmanie, le nombre des Chinois approche 300.000. A Rangoon, capitale birmane, les deux groupes chinois adverses sont approximativement à égalité. Le gouvernement birman a reconnu la Chine communiste et l'ambassade chinoise a accordé de nouveaux passeports aux Chinois partisans de Pékin. Les deux groupes ennemis éditent leurs journaux et provoquent de temps en temps des bagarres.

Le gouvernement se montre neutre à leur égard et essaie de réprimer les deux propagandes. C'est ainsi que les livres communistes venant de Chine sont interdits, mais les communistes chinois tournent l'interdiction en indiquant Hong-Kong comme lieu de publication.

Au Siam, le nombre des Chinois a atteint 3 mil-

lions, ce qui représente, pour ce pays, un nombre considérable. La situation est d'autant plus inquiétante que la Chine communiste classe ouvertement ce pays dans le rang des ennemis, notamment depuis qu'il a adhéré au pacte du Sud-est asiatique. Un quotidien de langue chinoise se charge de vanter les bienfaits et les avantages du régime communiste en Chine; les communistes essayent de gagner du terrain en s'infiltrant dans différentes organisations; mais jusqu'à maintenant les résultats enregistrés sont plutôt maigres. Le gouvernement siamois fait preuve d'une certaine hostilité à l'égard de l'activité communiste: le 9 novembre dernier 900 Chinois ont dû rester en Chine. 120 autres ont été expulsés par le gouvernement.

L'importance politique de ces Chinois dans les pays du sud-est asiatique ira certainement croissant. C'est une méthode classique pour les Etats en mal d'expansion que l'utilisation des minorités nationales qui se trouvent sous la domination d'un Etat concurrent: le gouvernement de la Chine nouvelle s'est empressé d'y recourir. Or, il opère dans une partie du monde que caractérisent l'instabilité générale des structures politiques et l'absence de forces militaires notables. Aussi, le rôle des Chinois de l'étranger est-il appelé à grandir dans un avenir sans doute proche. Le meilleur exemple de l'aide que ces Chinois peuvent apporter de façon très directe à la cause communiste, nous a été fourni par la Malaisie, où habitent près de 3 millions de Chinois. Depuis l'insurrection communiste, qui éclata dans ce pays en 1948 les Chinois représentent la force motrice des guerillas. Plusieurs milliers de Chinois vivant dans les villes ont été arrêtés et incarcérés parce qu'on les soupçonnait d'apporter leur aide aux partisans communistes. Il y a trois ans, environ 10.000 Chinois se trouvaient dans les prisons; actuellement, leur nombre n'est plus que de 2.000. Certains ont été déportés. Environ 26.000 autres ont été renvoyés en Chine au cours des six dernières années. Selon le récit d'un témoin oculaire, « ils quittent le port de Swettenham en serrant les poings et criant les slogans communistes, mais ils emportent avec eux de nouvelles bicyclettes et autres produits du capitalisme ».

Les autorités de Malaisie emploient également d'autres méthodes, comme l'installation d'un centre de réhabilitation, où les Chinois apprennent un métier et passent par les cours de « rééducation politique ». Plusieurs millions y ont déjà passé et sur ce nombre, il n'y a pas eu plus de 1 % tombé à nouveau aux mains de la police par suite de leur activité communiste.

Mais, ici comme ailleurs, l'évolution de la politique internationale dictera son attitude à la majorité des Chinois. A ce propos, le journal suisse *Neue Zürcher Zeitung* a justement constaté récemment: « Les Chinois prennent une position hybride... Les troupes britanniques, les régiments coloniaux d'Afrique, les volontaires et la police locale peuvent poursuivre les bandes communistes à travers la forêt vierge; la communauté chinoise pratique une politique de prudence et prend soin d'éviter que des reproches puissent lui être faits dans l'avenir pour son comportement actuel.

« Ainsi, elle fait des dons partout: à l'occasion des collectes pour les invalides de guerre, pour la reconstruction nationale, et pour l'approvisionnement et l'armement des communistes. Cette situation changera dans un sens ou dans l'autre lorsque les grandes décisions seront prises en Asie. »

L'opinion du P. C. chinois sur la Social-Démocratie européenne

EN faisant le voyage de Pékin, M. Attlee et ses compagnons ont montré une fois de plus qu'ils étaient de ceux qui croient que le communisme chinois est autre chose que le communisme russe — refrain qu'on entend depuis 15 ans. C'est une idée absolument fausse, et il ne nous paraît pas inutile de faire connaître aux socialistes d'Europe un point au moins sur lequel ils conviendront que l'avis des communistes chinois diffère fort peu de celui des bolcheviks russes : c'est l'opinion que le parti de Mao répand sur le compte de la social-démocratie européenne.

Le texte qu'on lira ici est extrait de la brochure « Sur la lutte au sein du Parti » et écrit par Liou Chao Chi, secrétaire général du P.C. chinois. Dans l'introduction, la maison d'édition du Parti le recommande comme une lecture obligatoire pour tous les communistes : « ... il doit être lu par chaque camarade. Actuellement, au moment où la réforme et la formation idéologique du Parti s'approfondissent, cette brochure est publiée spécialement pour que tous les camarades du Parti l'étudient attentivement ».

Ce texte se passera de commentaires. Il en faudrait trop. Chaque phrase appellerait une analyse distincte : depuis la première affirmation qui fait de Marx et d'Engels les fondateurs de la Première et de la Deuxième Internationales, jusqu'à la dernière constatation selon laquelle les communistes chinois n'avaient rien reçu en héritage de la social-démocratie comme leurs collègues communistes d'Europe.

*

CAMARADES ! Qu'ont accompli Marx et Engels pour le prolétariat mondial ?

Marx et Engels ont créé un système stable et cohérent d'idées et de théories en faveur du prolétariat et ont de plus établi une organisation indépendante pour diriger le prolétariat dans la lutte de masses. Ils ont fondé la 1^{re} Internationale et ensuite la 2^{me} Internationale, les Partis Sociaux-Démocrates, les syndicats dans tous les pays d'Europe. Ils ont instruit et dirigé la classe ouvrière, lui ont apporté des méthodes d'organisation et de combat...

Au cours de la période de la 2^{me} Internationale (avant la première guerre mondiale), les partis sociaux-démocrates de divers pays ont développé une puissante activité pour organiser les travailleurs, et dans ce domaine de l'organisation, ils ont remporté des succès considérables. Toutefois, ceci se passait à l'époque du développement « pacifique » du capitalisme et c'est également alors que furent créées les organisations de la classe ouvrière, dans ce climat de développement pacifique. La distinction entre parti et syndicat n'avait pas encore été bien clarifiée. Particulièrement après la mort de Marx et d'Engels, la II^{me} Internationale, sous la direction de Kautsky suivit une ligne inacceptable de compromis à l'égard de l'opportunisme au sein du parti, et ce fut cet opportunisme qui entrava le progrès de tous les partis sociaux-démocrates nationaux de la II^{me} Internationale. Avant les époques de l'impérialisme et de la révolution prolétarienne, ces partis et ces syndicats manifestèrent leur incapacité à épauler la responsabilité révolutionnaire que le prolétariat devait nécessairement assumer pendant la 1^{re} guerre mondiale.

L'époque de Lénine fut différente de celle de

Marx et d'Engels. Ce fut l'époque de l'impérialisme, le temps du décès imminent du capitalisme et celui de la révolution prolétarienne. Cette époque exigeait que le prolétariat constituât un parti politique militant, puissant, parfaitement unifié et stable dans sa pensée, dans sa politique, son organisation et son action, un parti qui se tiendrait en liaison étroite avec les masses prolétariennes. S'appuyant sur un tel parti, le prolétariat ne pouvait qu'être victorieux, dans la grave bataille révolutionnaire. Lénine en conséquence ne se contenta pas de rétablir et développer tous les aspects de la doctrine de Marx et d'Engels mais créa spécialement une doctrine complète sur l'organisation d'un parti prolétarien révolutionnaire.

Fondamentalement, le système doctrinal pour la création de notre parti a été l'œuvre de Lénine et cette doctrine en aucun cas ne peut être considérée en dehors de la tactique et de la stratégie de la lutte prolétarienne révolutionnaire. Quelles étaient les caractéristiques de la période au cours de laquelle Lénine fonda le parti politique prolétarien ?

Cette époque a été d'une part marquée par l'imminence de la Grand Guerre Impérialiste et d'autre part par l'imminence du renversement des classes capitalistes par le prolétariat, la saisie par celui-ci du pouvoir politique et l'établissement de la dictature du prolétariat.

D'un autre côté, les partis sociaux-démocrates rassemblés dans la II^{me} Internationale, bien qu'organisés sur une grande échelle n'étaient pas encore conscients de la nécessité de renverser les classes capitalistes pour établir la dictature du prolétariat et ne voulaient pas ou n'osaient pas préparer l'offensive révolutionnaire du prolétariat. En conséquence, les partis nationaux de la II^{me} Internationale avaient des organisations relâchées, se divisaient et se trouvaient dans l'incapacité de mener une lutte de quelque valeur. Pour ces raisons, ils ne pouvaient s'adapter aux exigences de la période prolétarienne révolutionnaire.

Les partis sociaux-démocrates des divers pays sombrèrent dans le bourbier d'un véritable opportunisme, non seulement en théorie, mais dans les applications politiques (telle que la théorie de la collaboration entre le travail et le capital, la théorie du passage pacifique du capitalisme au socialisme, la théorie suivant laquelle le prolétariat pouvait conquérir le pouvoir par le bulletin de vote, et non par l'action révolutionnaire, et par conséquent, ils ne pouvaient établir une tactique et une stratégie de la révolution prolétarienne, etc...) ; ils appliquèrent également ce véritable opportunisme aux problèmes de l'organisation du parti. Les partis nationaux de la II^{me} Internationale et le Parti Menchevik Russe plaidèrent en faveur du libéralisme dans l'organisation du parti et de l'abaissement des partis prolétariens au niveau d'ordinaires organisations travaillistes, soutinrent qu'une plus stricte discipline n'était pas indispensable dans des organisations étroitement soudées l'une à l'autre, se firent les avocats d'une paix sans principe dans les partis, permirent à des factions d'exister (factions ayant des idées et des systèmes d'organisation entièrement différents) ; pour les partis nationaux de la II^{me} Internationale, l'unité du parti, la discipline, l'auto-critique, la lutte à l'intérieur du

parti étaient incompréhensibles et complètement inutiles. Telles furent quelques-unes des nombreuses manifestations concrètes importantes d'un véritable opportunisme au sein des partis nationaux sur les problèmes d'organisation.

Dans cette période, les économistes russes, les syndicalistes européens (comme en France) etc., soutenant la position que la classe ouvrière ne devait pas être organisée en partis politiques, refusèrent d'organiser pour elle des partis politiques et placèrent les partis politiques de la classe ouvrière au-dessous des syndicats, recommandèrent l'« indépendance syndicale » et refusèrent de reconnaître la fonction de la direction du parti dans les syndicats...

... Mais si nous examinons les conditions concrètes dans lesquelles fut formé le Parti commu-

niste de Chine, nous devons constater qu'elles étaient complètement différentes de celles que rencontra Lénine avant la Révolution d'Octobre.

Premièrement, le Parti chinois fut constitué après la révolution d'Octobre et après la lutte victorieuse du parti bolchevik russe. Par conséquent, notre Parti fut dès le début sous la direction de l'Internationale communiste et il fut formé selon les principes de Lénine.

Deuxièmement, dès le début, le Parti communiste chinois ne fut influencé ni en doctrine ni en organisation par la II^{me} Internationale et par les partis sociaux-démocrates européens.

(Traduit de : « Mao's China : Party Reform Documents, 1942-1944 », Washington 1952, p 192 et suivantes).

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

ROUMANIE

L'avalanche. — La camarade Irina Szabo, dirigeante de la section culturelle du conseil populaire du département de Targu-Mures se promène agitée, comme un tigre en cage.

— Vingt-cinq, dit-elle en soupirant. Puis elle inscrit dans son agenda 25 lignes portant chacune un numéro d'ordre.

C'était une journée chaude de l'été 1953. La camarade Irina Szabo avait noté dans son agenda les foyers culturels qu'elle avait à visiter, les réunions auxquelles elle devait participer, les comptabilités qu'elle avait à vérifier, etc.

Brusquement Irina Szabo lance un regard désespéré sur sa montre. Elle était en retard. Elle jette un dernier coup d'œil sur son bureau où s'amasent des papiers qui n'ont pas été examinés, puis elle sort en courant. Elle entre dans un immeuble voisin, monte un escalier, ouvre une porte. A ce moment un camarade déclarait :

— Notre travail a une importance capitale. La dirigeante de la section culturelle doit nous donner son concours.

— Il s'agit de la ciguë, se dit Irina Szabo, et elle sort son agenda pour inscrire : « Séance pour combattre la ciguë », puis elle se lève et quitte la salle. Elle consulte de nouveau son agenda et ouvre une autre porte. Une heure plus tard elle avait derrière elle plusieurs séances. A 11 heures, elle devait participer à la réunion sur la fièvre aphteuse.

C'est une véritable avalanche qui se déchaîne. Poussée par elle, Irina Szabo monte et descend des escaliers, traverse des couloirs, ouvre et ferme des portes. Dans son cerveau s'entremêlent des chiffres, des rapports, des situations, des procès-verbaux, des instructions, etc. Elle essaye de se reposer un moment. Impossible. A midi, elle hésite entre trois portes voisines. Elle ne sait plus que faire. Derrière la première porte, une voix déclare : « Il est regrettable que Irina Szabo ne soit pas ici. Elle fait preuve d'un manque d'intérêt coupable à l'égard des problèmes de la coordination de la campagne... »

Derrière la deuxième porte une autre voix disait : « Nous devons combattre le manque d'intérêt dont fait preuve Irina Szabo à l'égard des problèmes des monuments historiques. »

Derrière la troisième porte elle entend : « Les hannetons sont les ennemis les plus redoutables

des champs. Et devant ces ennemis, Irina Szabo se rend coupable de désertion ».

L'accusée écoutait. Elle se tordait les mains de désespoir. Si elle entre à la séance sur la coordination, elle se rend coupable à l'égard des monuments historiques et des hannetons ; si elle accorde sa préférence aux monuments, elle n'accomplit pas son devoir de coordination et prend la fuite devant les hannetons. Tous ces problèmes sont d'une importance capitale. Mais auquel accorder la priorité ? « On doit faire preuve de courage, se dit-elle. En avant contre les hannetons ». Elle veut déjà ouvrir la troisième porte, lorsqu'elle entend une voix qui l'appelle : « Camarade Irina Szabo, camarade Irina Szabo ! »

C'est un homme qui s'approche en courant.

— Qu'y a-t-il, camarade ? Etes-vous un membre de l'Association sportive le Progrès ?

— Non, je vous cherche pour l'appareil de radio qui doit être installé au foyer culturel. Je cours après vous depuis dix jours.

La camarade Irina Szabo, pleine de remords, veut le suivre. Devant l'entrée principale de l'édifice, plusieurs citoyens l'attendent. Le concierge, un brave homme, les console : « Elle est en séance, camarades. Elle participe aux travaux des commissions. »

— Nous sommes aussi une commission, répondit un des citoyens. La commission pour l'élevage des chevaux de courses. Il faut qu'elle signe nos procès-verbaux de séance. Autrement, nos chevaux resteront sans avoine.

La camarade Irina Szabo signe, dégringole et continue sa course. Mais cela était, comme je vous le dis, en été 1953, lorsqu'elle était obligée de participer aux travaux des 25 commissions. Cette année elle ne participe plus qu'à douze. Que sont devenues les treize autres ? La camarade ne jouit-elle plus de la confiance nécessaire ? Je ne pourrai pas vous le dire. Mais voici quelques-unes des commissions dont elle assure le fonctionnement : la commission pour la Semaine des Forêts ; la commission pour la Coordination de l'Activité des Jardins d'été ; la commission pour la construction des Foyers Culturels ; la commission pour la liquidation de l'analphabétisme ; la commission pour l'organisation des spectacles populaires ; la commission pour le combat contre la mouche Colorado ; la commission pour le Sport populaire ; la commission des chevaux de courses. (SCANTEIA, 1^{er} juin 1954).